

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση – Εξ αποστάσεως

**Αναδιοργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης
με στρατηγική ανοικτών δεδομένων:**

**προοπτικές και προβληματισμοί
σχετικά με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα**

Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατερίνας Κ. Λενάκη

Επιβλέπων καθηγητής: Γιώργος Κέντας

Ιανουάριος 2017

Στη Μαρία Κούση & στο Μιχάλη Τζεκάκη

Ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που με προθυμία αφιέρωσαν χρόνο για τις συνεντεύξεις της έρευνας.

Ευχαριστώ τους δικούς μου ανθρώπους, για την κατανόηση και τη συνεχή υποστήριξή τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία.

Περίληψη

Από τις αρχές του 21^{ου} αιώνα, το κίνημα των ανοικτών δεδομένων κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως, αποβλέποντας στη δημιουργία κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και άλλης αξίας. Πολλά σύγχρονα κράτη, κατά την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υιοθετούν αυτήν τη φιλοσοφία, προχωρώντας σε σχετικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και οργανώνοντας δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί πώς η στρατηγική με ανοικτά δεδομένα, σε μια εποχή παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, είναι δυνατό να συμβάλει στην αναδιοργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και ειδικά των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν πόρους, να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών και τις προσδοκίες όλων των ομάδων ενδιαφερομένων.

Στο πρώτο μέρος, είναι σκόπιμη η συνοπτική επισκόπηση της ιστορίας των ανοικτών δεδομένων και των σημαντικότερων θεσμικών αλλαγών που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα με τέτοιο προσανατολισμό. Επίσης, για να γίνουν κατανοητές όλες οι διαστάσεις τους, πρόκειται να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες γύρω από τα ανοικτά δεδομένα και οι αρχές που τα διέπουν, σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία και επιστημονικές πηγές.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, ακολουθεί η διερεύνηση της ενδεχόμενης αναδιοργάνωσης των δημοσίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μ' αυτήν την προσέγγιση. Σε πρώτη φάση, οριοθετείται το πλαίσιο της στρατηγικής με ανοικτά δεδομένα κι έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ελλάδας, για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης των δεδομένων. Με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης σε μια αντιπροσωπευτική, ακαδημαϊκή μονάδα και μέσω ανοικτών συνεντεύξεων και παρατήρησης πανεπιστημιακών ιστοσελίδων, συλλέγονται πληροφορίες και αναγνωρίζονται διοικητικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά δεδομένα, με μεγάλη αξία, που θα μπορούσαν να διατεθούν ανοικτά. Στη συνέχεια, επιχειρείται η παρουσίαση των προοπτικών αλλά και των προκλήσεων για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στην περίπτωση της αναδιοργάνωσης με στρατηγική ανοικτών δεδομένων. Αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν και

εντοπίζοντας τα αδύνατα σημεία και τις απειλές που χρήζουν ειδικής μέριμνας, ζητούμενο είναι η ενθάρρυνσή τους προς μια τέτοια πρωτοβουλία. Απώτερος σκοπός, η αλλαγή παραδείγματος στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και ο προσανατολισμός της σε σύγχρονα και βιώσιμα οράματα και στόχους, προς όφελος όλων των ομάδων ενδιαφερομένων και για την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής της.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	6
Μέρος Α. Τα ανοικτά δεδομένα	9
1. Ιστορική αναδρομή.....	9
2. Θεσμικό πλαίσιο	11
3. Έννοιες και ορισμοί.....	15
3.1 Τα δεδομένα	15
3.2 Τα ανοικτά δεδομένα	18
4. Οι αρχές των ανοικτών δεδομένων	22
4.1 Οι βασικές αρχές.....	22
4.2 Οι αρχές Panton για τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα.....	26
Μέρος Β. Η αναδιοργάνωση των δημοσίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα με στρατηγική ανοικτών δεδομένων	28
1. Η στρατηγική ανοικτών δεδομένων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα	28
2. Τα δεδομένα στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον: η έρευνα.....	30
2.1 Η μεθοδολογία.....	30
2.2 Το δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον.....	32
2.3 Τα δεδομένα στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον.....	35
2.4 Συμπεράσματα έρευνας	40
3. Οι προοπτικές και οι προβληματισμοί για την αναδιοργάνωση με στρατηγική ανοικτών δεδομένων	42
3.1 Οι προοπτικές: δυνατότητες και ευκαιρίες.....	43
3.2 Οι προβληματισμοί: αδυναμίες και απειλές.....	51
Επίλογος.....	57
Βιβλιογραφικές Αναφορές	60

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια στους χώρους της επιστήμης, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας, ακούγεται συχνά πως «τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο». Οι καταϊγιστικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έφεραν παραγωγή και συλλογή πληθώρας δεδομένων, κάνοντας την αλυσίδα αξίας τους επίκεντρο της οικονομίας της γνώσης και μεταφέροντας τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, ακόμα και στους πιο παραδοσιακούς. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί, επενδύουν πλέον συνειδητά στην επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων και σχεδιάζουν πάνω σ' αυτά τις κρίσιμες αποφάσεις τους για την αναμόρφωση και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Τα παραδείγματα είναι πολλά και χειροπιαστά: στις μεταφορές, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στις κατασκευές, στο εμπόριο. Σε έκθεσή της, η *Γενική Διεύθυνση για Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες – DG CONNECT* της *Ευρωπαϊκής Επιτροπής*, τονίζει πόσο θετικά επηρεάζεται από την αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων η παραγωγικότητα όλων των τομέων της οικονομίας, η ποιότητα της επιχειρηματικής σκέψης και η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων. Ειδικά στο δημόσιο τομέα, η αξιοποίηση των δεδομένων βελτιώνει προϊόντα και διαδικασίες, εξοικονομεί πόρους, φέρνει περισσότερες και προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και δίνει ώθηση σε νέες προσεγγίσεις οργάνωσης και διαχείρισης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την έρευνα και την ανάπτυξη. Χάρτες και οδηγοί διαθέσιμοι μέσω κινητής τηλεφωνίας και διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης με πολιτιστικά, οικονομικά ή άλλα δεδομένα, είναι μόνο ένα δείγμα από την αξιοποίηση αυτή (European Commission DG CONNECT, χ.η.).

Τα δεδομένα αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία υποδομών και ταυτόχρονα τα ίδια χρειάζονται κατάλληλη υποδομή προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση τους και η δημιουργία αξίας στον κρατικό μηχανισμό, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία των πολιτών. Για να συνδέσουν τομείς και φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, απαιτούν τεχνολογία, διαδικασίες και οργάνωση, βιώσιμη χρηματοδότηση, καλή εποπτεία. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων, ειδικά εκείνων που

προκύπτουν από τους πολίτες, ήταν το κίνητρο για το πολλά υποσχόμενο κίνημα ανοικτών δεδομένων που έκανε την εμφάνισή του πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του, η ελεύθερη διάθεση ορισμένων δεδομένων πέρα από περιορισμούς όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τη λογοκρισία και τις πατέντες, και με τρόπο μηχαναγνώσιμο, κάνει δυνατή την επαναχρησιμοποίησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, περισσότερες ευκαιρίες για τα στελέχη και τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και εν τέλει μεγιστοποίηση της κοινωνικής προστιθέμενης αξίας (Bertot, 2014).

Το νέο εγχείρημα, με προοδευτικά αυξανόμενη δυναμική και τελευταία σε συνθήκες πίεσης από την παγκόσμια οικονομική κρίση, ήδη αλλάζει το τοπίο στο παγκόσμιο δίκτυο δεδομένων. Στην πορεία του συμπορεύεται με πρωτοβουλίες όπως οι ανοικτές τεχνολογίες και οι ανοικτές άδειες χρήσης, προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μελέτη που έγινε το 2013, σχετικά με τον παγκόσμιο αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων παγκοσμίως, υπολογίζει ότι η απελευθέρωση τους μπορεί να «ξεκλειδώσει» τρία τρισεκατομμύρια δολάρια ετήσιας οικονομικής δυναμικής στην εκπαίδευση, την ενέργεια και την υγεία (Gurin, 2013). Έτσι, οι θεσμοί στα περισσότερα σύγχρονα κράτη, ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο ρυθμίσεις στη νομοθεσία και δράσεις σε όλα τα επίπεδα, για την εξασφάλιση της ανοικτής διάθεσης πληροφοριών και δεδομένων, ιδιαίτερα εκείνων του δημοσίου τομέα. Οι προσδοκίες σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη στην εκπαίδευση και την έρευνα είναι πολλές και αφορούν τους επιστημονικούς φορείς και τους διδάσκοντες-ερευνητές, τους εκπαιδευόμενους, την εξέλιξη και τη διάδοση της γνώσης και εν τέλει την κοινωνία στο σύνολό της. Ιδιαίτερα για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, οι προοπτικές από τη χάραξη στρατηγικής με ανοικτά δεδομένα, είναι σημαντικές. Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν μέσω αυτής σε μια γενικότερη αναδιοργάνωση ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της έρευνας που προσφέρουν. Αρκετές προϋποθέσεις υπάρχουν, ωστόσο η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας δε θα είναι εύκολη. Ζητήματα τεχνικά, διαδικαστικά και χωρίς αμφιβολία θέματα ρουτίνας και κουλτούρας πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί

ομαλή μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αυτό με ανοικτά δεδομένα.

Μέρος Α. Τα ανοικτά δεδομένα

Για τη μελέτη της αναδιοργάνωσης με στρατηγική ανοικτών δεδομένων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας, κρίνεται σκόπιμη η ιστορική αναδρομή και η επισκόπηση των σημαντικότερων θεσμικών αλλαγών μέχρι σήμερα, προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, προκειμένου να γίνουν κατανοητές όλες οι διαστάσεις των ανοικτών δεδομένων, χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι βασικές έννοιες γύρω από αυτά και να παρουσιαστεί το πλαίσιο των αρχών που τα καθορίζουν.

1. Ιστορική αναδρομή

Ιστορικά οι ρίζες της φιλοσοφίας των ανοικτών δεδομένων εντοπίζονται στο δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφορία, ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και συμβαδίζει με την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, σύμφωνα με την *Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών* του 1948. Έκτοτε πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει νόμους για την «Ελευθερία της Πληροφορίας» (FOI - freedom of information) και άλλα έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή (Shepherd, 2015)¹. Η αντίληψη των ανοικτών δεδομένων όπως είναι γνωστή σήμερα διαμορφώθηκε λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000, από τις πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση καλύτερης και δημοκρατικότερης διακυβέρνησης. Η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ήταν καταλυτική: οι ισχυροί υπολογιστές νέας γενιάς κάνουν δυνατή πληθώρα διαθέσιμων ψηφιακών εγγράφων, οπτικοακουστικού υλικού, στατιστικών στοιχείων και άλλων δεδομένων και αλλάζουν ριζικά τον κόσμο κάνοντας για πρώτη φορά δυνατή την ελεύθερη διάθεσή τους (Gurin, 2013). Αναπτύσσονται ικανές και ταυτόχρονα απλές εφαρμογές λογισμικού, «επιτρέποντας σε μη-ειδικούς την άμεση εξόρυξη, επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων» (Longo, 2011 στο Selwyn et al, 2016). Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικός στόχος ήταν και παραμένει η πάταξη της βαθιά ριζωμένης διαφθοράς, ενός παγκόσμιου προβλήματος με μεγάλο κόστος, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τα θεμελιώδη ανθρώπινα

¹ Ως το 2006, 70 χώρες είχαν ενσωματώσει στη νομοθεσία τους ρυθμίσεις και άλλες 50 είχαν κάνει κινήσεις προς την «Ελευθερία της Πληροφορίας» (Banisar, 2006, όπως αναφέρεται στο Shepherd, 2015).

δικαιώματα². Η διαφάνεια και κατ' επέκταση η λογοδοσία μέσω των ανοικτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση, ήρθε ως αντικίνητρο σ' αυτό το φαινόμενο, προτάσσοντας το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο δημόσιος τομέας - τα οποία είναι εξαιρετικά μεγάλοι μεγέθους και έχουν χρηματοδοτηθεί από τη δική τους φορολόγηση. Με την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα, επιδιώκεται ακόμα η ενθάρρυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας κράτους-πολίτη, η συμμετοχική από τα κάτω (bottom-up), πολιτοκεντρική διακυβέρνηση. Προωθείται η βελτίωση της λειτουργίας και η μείωση του κόστους των υπηρεσιών³, η συνεργασία, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, η τόνωση της απασχόλησης. Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών έχει επομένως απώτερο σκοπό της, τη δημιουργία οφέλους για το κοινωνικό σύνολο, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος (Lee, 2014; Shepherd, 2015; Attard, Orlandi et al, 2015; Kitchin, 2014 στο Selwyn et al, 2016).

Το κίνημα των ανοικτών δεδομένων είναι συνδεδεμένο άλλωστε με άλλα παρόμοια ρεύματα, την ανοικτή πρόσβαση, τις ανοικτές τεχνολογίες και την ανοικτή επιστήμη. Η εκστρατεία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την ανοικτή πρόσβαση στην αξιολογημένη έρευνα προηγήθηκε. Μ' αυτήν, γίνεται προσπάθεια προς την «ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο ... για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς» (Suber, 2004). Μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας διαμόρφωσαν σχετικά κείμενα-διακηρύξεις⁴, που υιοθετούνται επίσημα από πολλά πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, επιστημονικούς φορείς και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η ανάπτυξη ανοικτών προτύπων και ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα, παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, προσφέρει ευελιξία, διαλειτουργικότητα, χαμηλό κόστος και δυνατότητα για περεταίρω βελτιώσεις από

² Σύμφωνα με την *Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς* υπολογίστηκε ότι η διαφθορά κοστίζει περίπου 120 εκατ. ευρώ το χρόνο στην επικράτειά της και προκαλεί αλυσιδωτά ζητήματα, με κυριότερο την έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου σε θεσμούς-κλειδιά όπως τα πολιτικά κόμματα, το δικαστικό σώμα και την αστυνομία (Attard, Orlandi et al, 2015).

³ Περισσότερο αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα μπορεί να εξοικονομήσει 40 εκ. ευρώ το χρόνο στην Ε.Ε. (European Commission, 2013).

⁴ Οι πιο σημαντικές διακηρύξεις είναι η *Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης* (Φεβρουάριος 2002) και η *Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση* (Οκτώβριος 2003).

κάθε ενδιαφερόμενο. Τα ανοικτά δεδομένα εντάσσονται στο ευρύτερο κίνημα της ανοικτής επιστήμης, το οποίο, με αυξανόμενη δυναμική, προτείνει ανοικτές δημοσιεύσεις, ανοικτά πρωτογενή δεδομένα, ανοικτό κώδικα και ανοικτή μεθοδολογία έρευνας (Kraker, 2011; Geser, 2007; Molloy, 2011).

2. Θεσμικό πλαίσιο

Η πρωτοβουλία των ανοικτών δεδομένων σταδιακά ενσωματώνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό των περισσότερων προηγμένων χωρών προκειμένου να προάγει τη βελτίωση των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο της λεγόμενης ανοικτής διακυβέρνησης, πληθαίνουν οι κυβερνήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προχωρούν σε σημαντικές θεσμικές αλλαγές και δράσεις, απελευθερώνοντας δεδομένα με δημόσια αξία.

Μεγάλα δημόσια δεδομένα γίνονται ανοικτά και απευθείας διαθέσιμα μέσω ειδικών κόμβων που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό. Στην Αμερική, στο ξεκίνημα της θητείας *Ομπάμα* στις *Ηνωμένες Πολιτείες* το 2009, έκανε την εμφάνισή του το *Μνημόνιο για τη Διαφάνεια και την Ανοικτή Διακυβέρνηση*, ξεκίνησε τη λειτουργία της η κυβερνητική πύλη <http://data.gov>, ενώ το Μάιο του 2013 με διάταγμα θεσμοθετείται η πολιτική ανοικτών εξ ορισμού δημοσίων δεδομένων. Η ομάδα των *G8*, των παγκόσμια πιο ανεπτυγμένων χωρών, με μια χαρακτηριστική κίνηση το 2013 τονίζει τη σημασία των ανοικτών δεδομένων, δημοσιεύοντας ένα πίνακα με τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούν τα έθνη που ανοίγουν τα δεδομένα τους (Lyon, 2016; Gurin J. 2013; Deloitte, χ.η.).

Από τη μεριά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το 2003 είχε εκδώσει οδηγία για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, την επικαιροποιεί 10 χρόνια μετά, τονίζοντας την εξ αρχής ελεύθερη διακίνησή τους, τη διαφάνεια και το δίκαιο ανταγωνισμό (Οδηγία 2013/37/EU). Η προώθηση των ανοικτών δεδομένων αποτελεί, επίσης, προτεραιότητα του *Ψηφιακού Θεματολογίου της Ευρώπης* για το 2020. Για τη διάδοση και την οργάνωση ανοικτών, διασυνδεδεμένων δεδομένων, σχεδιάζεται το [European Union Open Data Portal](#) με δεδομένα των θεσμών και των φορέων της και το [European Data Portal](#) που συγκεντρώνει μεταδεδομένα από τις πύλες δημοσίων δεδομένων των κρατών-μελών. Χρηματοδοτούνται, άλλωστε, οι νέες επιχειρήσεις στον τομέα των ανοικτών δεδομένων και

πολλές δράσεις για τη δημιουργία υποδομών και τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της πρόσβασης σε ανοικτά δημόσια δεδομένα: γεωχωρικά, πολιτισμικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά⁵. Στα προγράμματα του *Ορίζοντα 2020*, οι ανοικτές ερευνητικές δημοσιεύσεις ήταν εξ αρχής προϋπόθεση και από το 2017 αυτό θα ισχύει και για τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα. Το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε να διασφαλιστεί η διάθεση και η βιωσιμότητά τους, ενώ δυνατότητα εξαίρεσης υπάρχει μόνο εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι (π.χ. προστασία προσωπικών δεδομένων, εμπιστευτικότητα εμπορικών ή βιομηχανικών δεδομένων κλπ)⁶. Η νεότερη προσέγγιση της *Ευρωπαϊκής Επιτροπής* όπως αναφέρεται είναι «ανοικτά όσο είναι δυνατό, κλειστά όσο χρειάζεται» (European Commission, 2016).

Εξάλλου, η *Παγκόσμια Τράπεζα*, ο *O.H.E.*, η *UNESCO*, ο *O.O.Σ.A.*, φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και μη-κυβερνητικές οργανώσεις, υιοθετούν πολιτικές ανοικτών δεδομένων και νέοι συγκροτούνται για να στηρίξουν τη νέα προοπτική. Αφενός δημοσιεύουν ελεύθερα υλικό που παράγουν και αφετέρου χρηματοδοτούν έργα με αντίστοιχες ρήτρες και παράλληλα, δραστηριοποιούνται περαιτέρω προς την ίδια κατεύθυνση, με διάφορους τρόπους. Ο *O.O.Σ.A.*, για παράδειγμα, εκδίδει το 2007, οδηγίες για την ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια κονδύλια και το 2015 αναλυτική αναφορά σχετικά με την υλοποίηση της ανοικτής επιστήμης⁷ (Lyon, 2016). Η *UNESCO* ενισχύει την πολιτική προς την ανοικτή πρόσβαση με τη δημιουργία σχετικών ενημερωτικών οδηγιών και υποστηρίζει ιδιαίτερω τη διάδοση των ανοικτών εκπαιδευτικών δεδομένων με αντίστοιχους οδηγούς και το ευρετήριο πρωτοβουλιών ανοικτής πρόσβασης ανά γεωγραφική περιοχή *Global Open Access Portal (GOAP)*, από το 2011. Η *Παγκόσμια Τράπεζα* σχεδιάζει το *Open Government Data Toolkit*, έναν πλήρη οδηγό για την εφαρμογή ανοικτών δεδομένων και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το *Open Data for Development (OD4D)* (ίδρυση 2011). Ο *O.H.E.* προωθεί

⁵ Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές: *Europeana*, *HOMER*, *INSPIRE*, *ENGAGE*, *LinkedUp*, *OpenAIRE*, *FOSTER*, *EUCLID*, *Open Data Incubator*.

⁶ Ακόμα, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, προϋποθέτει το σχεδιασμό ειδικού πλάνου διαχείρισης δεδομένων (Data Management Plan) το οποίο απαντά σε ερωτήματα όπως ποια δεδομένα θα παραχθούν / συλλεχθούν, ποια πρότυπα θα ακολουθηθούν, πως θα διαμορφωθούν τα μεταδεδομένα, ποια δεδομένα θα αξιοποιηθούν – θα διατεθούν ανοικτά και πως συντηρηθούν (European Commission, 2016).

⁷ Πρόκειται για το “Making Open Science a Reality”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 25, OECD Publishing, Paris, διαθέσιμο στο <http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en>

τη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (*Open Government Partnership - OGP*), η οποία ξεκίνησε το 2011 (σήμερα συμμετέχουν 75 κράτη-μέλη από όλον τον κόσμο) για να δεσμεύσει στην ελεύθερη διάθεση δημοσίων δεδομένων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή τους (Attard, Orlandi et al, 2015).

Με το ρεύμα της ανοικτότητας συμπορεύονται ακόμη την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι επιστήμονες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, διαθέτοντας ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, δημιουργώντας κόμβους και αποθετήρια για την ανοικτή διάθεση ερευνητικών δημοσιεύσεων και δεδομένων. Αξίζει να γίνει αναφορά για παράδειγμα στους κόμβους: *ArXiv* του Πανεπιστημίου *Cornell* με ανοικτές επιστημονικές δημοσιεύσεις θετικών επιστημών, *Open Data Portal* του *CERN* με τη διάθεση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεδομένων, *MIT OpenCourseWare* με ανοικτά εκπαιδευτικά δεδομένα, *Linked Data* του *Open University* και *Open Data Service* του *University of Southampton* με διαφόρων ειδών ανοικτά δεδομένα, κ.α.

Ειδικά στο χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων, αυξάνονται συνεχώς τα επιστημονικά περιοδικά που προσφέρουν ανοικτή διάθεση δημοσιεύσεων και πρωτογενών δεδομένων⁸. Έχουν ενεργοποιηθεί για το σκοπό αυτό, οργανώσεις όπως η συμμαχία Βιβλιοθηκών *SPARC*, μη κερδοσκοπικοί εκδότες όπως η *Public Library of Science (PLOS)*, ευρετήρια περιοδικών ανοικτής πρόσβασης όπως το *DOAJ*. Επιπλέον, υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις που προωθούνται από ανοικτά αποθετήρια όπως τα *FigShare* και *Zenodo* και το ευρετήριο αποθετηρίων ανοικτής διάθεσης *OpenDOAR*. Ακόμα και οι συμβατικοί εκδότες όμως, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσαρμόζονται σ' αυτό το ρεύμα, κάνοντας δυνατή την ανοικτή διάθεση δημοσιεύσεων, είτε με καθυστέρηση και χωρίς κόστος, είτε άμεσα αλλά με κόστος για τους δημιουργούς. Ειδικά για τα δεδομένα που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις, τα πράγματα είναι ελπιδοφόρα: δεν είναι τυχαίο ότι, ως τις αρχές του 2016, 538 εκδότες και περιοδικά - μεταξύ των οποίων *Elsevier*, *Springer*, *Nature* και *American Association for the Advancement of Science* που εκδίδει το περιοδικό *Science*, έχουν συμφωνήσει με το πλαίσιο δημοσίευσης των συνόλων δεδομένων

⁸ Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατους δείκτες, 42% της βιβλιογραφίας που ευρετηριάζεται στη βάση δεδομένων *PubMed* και σχετίζεται με τον καρκίνο, το πολύ σε 3 χρόνια έχει γίνει ανοικτής πρόσβασης (Morrison, 2016).

της έρευνας, που ορίζουν οι οδηγίες *Πρωώθησης της Διαφάνειας και της Ανοικτότητας για τα περιοδικά Transparency and Openness Promotion - TOP* (Gewin, 2016). Την ίδια στιγμή, η ανάγκη υποστήριξης νομικών ζητημάτων της ανοικτής πρόσβασης επί των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα παραπάνω πεδία, οδήγησε στην ίδρυση οργανισμών όπως ο *Creative Commons* (2001). Σήμερα, «πάνω από 1,1 δισ έργα σε όλο τον κόσμο διανέμονται με άδειες Creative Commons, ενώ εκατομμύρια ιστοσελίδες, πλατφόρμες και υπηρεσίες διανέμουν το περιεχόμενό τους» μ' αυτές (Creativecommons Greece, 2016).

Σ' ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, πρώτο βήμα προς την ανοικτότητα γίνεται με το Νόμο 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') «για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα» και την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία που είχε προηγηθεί. Ακολουθεί ο Νόμος-σταθμός στην ιστορία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης Ν.3861/10, γνωστός και ως νόμος για τη *Διαύγεια*, που υποχρεώνει χιλιάδες κυβερνητικά, διοικητικά και αυτοδιοικητικά όργανα να αναρτούν στο διαδίκτυο νόμους, πράξεις, εγκυκλίους, δαπάνες⁹. Δημιουργείται ο εθνικός δικτυακός τόπος για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα <http://data.gov.gr> και ξεκινά η οργάνωση εθνικών σχεδίων δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011, Ν.4048/2012). Αποφασίζεται η δημιουργία εθνικής υποδομής *Geodata.gov.gr* για το διαμοιρασμό γεωχωρικών δεδομένων υλοποιώντας τη σχετική Οδηγία INSPIRE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3882/2010) και *Αποθετήριο Μελετών - Ερευνών Δημοσίου* στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ν.3966/2011). Παράλληλα, αποφασίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στη *Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοικτή Διακυβέρνηση - OGP*. Η πιο πρόσφατη θεσμική αλλαγή έγινε τον Οκτώβριο 2014 με το Νόμο 4305/2014 ο οποίος πλέον καθιερώνει ως βασική αρχή την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα». Μ' αυτόν η Ελλάδα ουσιαστικά εναρμονίζεται με την Οδηγία 2013/37 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκει να διαμορφώσει τις συνθήκες για την ενίσχυση της διαφάνειας και του δημοσίου ελέγχου, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και

⁹ Ο κόμβος της *Διαύγειας* είναι σε περιβάλλον API, που επιτρέπει αιτήματα από άλλα προγράμματα και ανταλλαγή δεδομένων.

αξιοποίηση, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης» (Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α' 237)). Γίνεται λόγος για τεχνικές προδιαγραφές (ανοικτοί μορφότυποι και πρότυπα, ανοικτές άδειες χρήσης) και για πρώτη φορά εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία. Ενδιαφέρον είναι ότι προβλέπεται η καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για τους δημόσιους φορείς οι οποίοι «έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας» (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2016).

Ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει η δημιουργία υποδομών κυρίως για τη διάθεση γκρίζας βιβλιογραφίας, εκπαιδευτικού υλικού και πολιτιστικών δεδομένων. Δημόσιοι ερευνητικοί φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, διαθέτουν αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης και αξιόλογες ψηφιακές συλλογές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το *Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών*, ο *Πανδέκτης*, το *Φωτόδεντρο*, τα *Open Courses*, ο *Κάλλιπος* αλλά και η *Ανέμη*, η *Κοσμόπολις*, η *Ψηφίδα* κλπ.

3. Έννοιες και ορισμοί

3.1 Τα δεδομένα

Πρώτα από όλα, είναι απαραίτητο να οριοθετηθεί το εύρος του όρου «δεδομένα». Πρόκειται για έναν όρο που συναντάται σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και αφορά «στοιχεία γνωστά ή αποδεκτά τα οποία αποτελούν βάση ή προϋπόθεση», ενώ στη σημερινή ψηφιακή εποχή χρησιμοποιείται για να περιγράψει «κωδικοποιημένα στοιχεία, τα οποία μπορεί να τα δεχτεί, να τα αποθηκεύσει, να τα επεξεργαστεί ή να τα παρουσιάσει ο υπολογιστής», αναφέρει το *Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών*. Επίσης, στο λήμμα «δεδομένα» της *Wikipedia*¹⁰, αναφέρεται ότι πρόκειται για «σύνολα τιμών ποσοτικών ή ποιοτικών μεταβλητών και με την ευρεία έννοια, πληροφορίες ή γνώσεις που απεικονίζονται ή έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή κατάλληλη για χρήση και επεξεργασία και ενίοτε μπορούν να οπτικοποιηθούν σε γραφήματα ή εικόνες. Εξελίσσοντας ακόμη παραπέρα την ερμηνεία του

¹⁰ Όπως αναφέρεται στο <https://en.wikipedia.org/wiki/Data>

όρου, το Λεξιλόγιο Πληροφορικής του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης αναφέρει για τα δεδομένα ότι είναι η «επανερμηνεύσιμη απεικόνιση της πληροφορίας με έναν τυποποιημένο τρόπο, κατάλληλο για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία» και «παράγεται είτε από ανθρώπους είτε από μηχανήματα/αισθητήρες» (ISO/IEC 2382-1, όπως αναφέρεται στο European Commission DG CONNECT, χ.η.).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η έννοια των δεδομένων σήμερα, εμπεριέχει την ηλεκτρονική διάσταση, είναι στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες της «πληροφορίας» και της «γνώσης» και προηγείται αυτών. Με τις νέες προοπτικές που έφερε στην εποχή μας η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παράγονται και διακινούνται καθημερινά πολλά και πολύπλοκα δεδομένα, είτε αριθμητικά (στατιστικά στοιχεία, μετρήσεις κλπ) είτε περιγραφικά (κείμενα, εικόνες, βίντεο κλπ). Εξάλλου, έχει εξελιχθεί σημαντικά η ποιότητα των μεταδεδομένων, δηλαδή των δομημένων πληροφοριών που περιγράφουν τα δεδομένα, ενώ η διαδικασία τεκμηρίωσης θεωρείται από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους για την ανιχνευσιμότητά τους. Επίσης, μεγάλη εξέλιξη έχει σημειωθεί στα προγράμματα και τις μεθόδους επεξεργασίας για την ανάλυσή τους. Πλέον, θεωρούνται απαραίτητο εργαλείο για την αναγνώριση αιτιωδών συναφειών μεταξύ μεταβλητών, την ανάλυση κινδύνου και ανταμοιβών, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την κατανόηση της πραγματικότητας και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα έχουν μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα χάραξης πολιτικών και λήψης αποφάσεων σε όλα τα πεδία, από την επιστημονική έρευνα κάθε είδους έως τη διακυβέρνηση ενός κράτους, τη διαμόρφωση επιχειρηματικών στρατηγικών και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών (Gurin, 2013).

Εν τω μεταξύ, σήμερα, πολύς λόγος γίνεται για ορισμένες κατηγορίες δεδομένων: δημόσια, μεγάλα, ευαίσθητα δεδομένα. Τα δημόσια δεδομένα είναι εκείνα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κράτους και συλλέγονται ή παράγονται από τις υπηρεσίες του. Οι κρατικοί μηχανισμοί, άλλωστε, είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και ταυτόχρονα χρήστες δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Τα δημόσια δεδομένα άλλοτε προκύπτουν από τον κεντρικό κορμό του κράτους, όπως οι δαπάνες και οι προϋπολογισμοί, τα δημογραφικά στοιχεία, τα κοινοβουλευτικά πρακτικά και άλλοτε σχετίζονται με κρατικά ελεγχόμενους φορείς που διαθέτουν ή συλλέγουν δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον, τις μεταφορές, την εκπαίδευση κ.α. Το βέβαιο είναι, ότι η αξιοποίησή τους συνεπάγεται μεγάλη κοινωνική αξία και για το λόγο

αυτό η καλύτερη προβολή και οργάνωσή τους τυγχάνει προτεραιότητας (Attard et al, 2015). Η τεχνολογική πρόοδος έφερε τα λεγόμενα μεγάλα δεδομένα (big data), τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε υπολογιστές μεγάλης ισχύος, με εξαιρετικά οικονομική αποθήκευση. Η «επεξεργασία πολύ μεγάλων συνόλων δεδομένων, για την αναγνώριση μοτίβων και διασυνδέσεων» πιστεύεται ότι είναι δυνατό να αποφέρει σπουδαία οικονομικά και άλλα οφέλη (Gurin,2013). Η αυτοματοποίηση στην επεξεργασία έκανε δυνατή τη μετάδοσή δεδομένων ανά την υφήλιο σε μερικά δευτερόλεπτα και ταυτόχρονα έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για προσεκτική μεταχείριση των ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι πληροφορίες που εμπίπτουν στο θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικότητας των ατόμων (π.χ. σχετικά με τη θρησκεία, τον ιατρικό φάκελο, το ποινικό μητρώο), που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας (π.χ. στρατιωτικές επιχειρήσεις), ή υπάγονται σε κάποιου είδους απόρρητο (π.χ. το εμπορικό). Αυτά τα δεδομένα προστατεύονται από τις νομοθεσίες και ειδική μέριμνα είτε απαγορεύει την πρόσβαση, είτε την επιτρέπει με ειδικούς όρους (π.χ. μετά από ανωνυμοποίηση). Μάλιστα, για το σκοπό αυτό εκδίδονται αναλυτικές οδηγίες από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς¹¹ (Lee, 2014; Zuiderwijk & Janssen, 2014; Shepherd, 2015).

Ειδικότερα η εκπαίδευση και η έρευνα, ήταν ανέκαθεν πεδία που χαρακτηρίζονταν από μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Σήμερα, με τη βοήθεια των ισχυρών υπολογιστών και των νέων προγραμμάτων, παράγονται επιπλέον μεγάλα, ψηφιακά δεδομένα. Τα εκπαιδευτικά δεδομένα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλομορφία και περιστρέφονται γύρω από τους διάφορους εμπλεκόμενους, τις διαδικασίες της εκπαίδευσης και τις υποδομές μέσα από τις οποίες αυτή προσφέρεται. Τέτοια είναι τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, το διδακτικό και ερευνητικό υλικό κάθε είδους, οδηγοί σπουδών, βαθμολογίες, δεδομένα εξοπλισμού εργαστηρίων κλπ Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η εξόρυξη εκπαιδευτικών δεδομένων, εξελίσσεται ως ξεχωριστή επιστήμη για την ανάπτυξη μεθόδων διερεύνησης των εκπαιδευτικών δεδομένων και στόχο την καλύτερη κατανόηση των σπουδαστών και των διαδικασιών μάθησης¹². Σ' ό,τι αφορά τα ερευνητικά δεδομένα, αυτά

¹¹ Μεταξύ αυτών είναι οι *Οδηγίες για την προστασία της ιδιωτικότητας και τη διασυννοριακή ροή προσωπικών δεδομένων* του Ο.Ο.Σ.Α. (τελευταία ενημέρωση 2013).

¹² Από την ιστοσελίδα <http://www.educationaldatamining.org/>

παράγονται ή συλλέγονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και αποτελούν τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τους αριθμούς που συλλέγονται για να αποτελέσουν τη βάση της μελέτης και της εξαγωγής συμπερασμάτων στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας. Μεταξύ άλλων, μπορεί να έχουν τη μορφή στατιστικών, αποτελεσμάτων πειραμάτων, μετρήσεων, παρατηρήσεων από επιτόπια έρευνα, συνεντεύξεων, ηχογραφήσεων, εικόνων κλπ (European Commission, 2016). Οι διαστάσεις των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών δεδομένων είναι πραγματικά απεριόριστες, γι' αυτό και η μεγάλη κοινωνική αξία που απορρέει από αυτά απλώνεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

3.2 Τα ανοικτά δεδομένα

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα ποικίλα και ετερογενή δεδομένα, μεγάλα, δημόσια, ευαίσθητα, αλληλεπιδρούν και συχνά επικαλύπτονται στο παγκόσμιο οικοσύστημα δεδομένων. Η έννοια της ανοικτότητας, σχετίζεται μαζί τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και αφορά τεχνικές, νομικές, λειτουργικές και άλλες διαστάσεις. Επιστημονικοί φορείς και ερευνητές έχουν επιχειρήσει από την αρχή της εμφάνισής τους μέχρι σήμερα να τα περιγράψουν και να οριοθετήσουν το πλαίσιο της εφαρμογής τους. Ξεχωρίζουν μεταξύ αυτών, οι προσπάθειες των επίσημων οργανισμών για τη διάδοση των ανοικτών δεδομένων, *Open Knowledge International*¹³ και *Open Data Institute*¹⁴. Ο πιο πρόσφατος ορισμός (έκδοση 2.1.) στην ιστοσελίδα του *Open Definition*, έργο του *Open Knowledge International*, αναφέρει ότι ανοικτό είναι αυτό στο οποίο «ο καθένας μπορεί ελεύθερα να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει, να επαναχρησιμοποιήσει και να αναδιανέμει για οποιοδήποτε σκοπό – υπό τον όρο, το πολύ, να διατηρείται η αναφορά στην προέλευση και η ανοικτότητα». Το *Open Data Institute*, επιδιώκοντας να απλοποιήσει περισσότερο, αναφέρει ότι τα δεδομένα «γίνονται ανοικτά όταν οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση, να τα χρησιμοποιήσει και να τα αναδιανέμει»¹⁵. Στην περαιτέρω ανάλυση των ανοικτών δεδομένων, τονίζεται και από τους

¹³ Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 και είναι αφιερωμένος στην προώθηση των ανοικτών δεδομένων και γενικότερα του ανοικτού περιεχομένου, με ιδιαίτερη έμφαση στα κυβερνητικά δεδομένα.

¹⁴ Ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τους Sir Tim Berners-Lee και Sir Nigel Shadbolt με σκοπό την προώθηση της φιλοσοφίας των ανοικτών δεδομένων. Ξεκίνησε το 2012 και εξασφάλισε χρηματοδότηση £10.000.000 από το Βρετανικό κράτος.

¹⁵ Από την ιστοσελίδα του *Open Data Institute* <https://theodi.org/what-is-open-data>

δύο φορείς η σημασία των ανοικτών αδειών χρήσης, της ανοικτής πρόσβασης χωρίς κόστος, των τεχνικών προδιαγραφών. Οι ανοικτές άδειες, σχεδιάζονται ειδικά για να υποστηρίξουν, με απλό και προτυποποιημένο τρόπο και στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, την ελεύθερη πρόσβαση. Έτσι, οριοθετούν τα διάφορα επίπεδα ανοικτότητας, εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ανοικτή πρόσβαση και ταυτόχρονα για προστασία από την ακατάλληλη χρήση των έργων (Parsons et al, 2011). Η χρήση, αν και το επιθυμητό είναι να προσφέρεται δωρεάν, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Ενίοτε, δεν αποφεύγεται η οικονομική επιβάρυνση των χρηστών, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής, συντήρησης ή και δημοσίευσης των δεδομένων. Σ' ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των αρχείων δεδομένων, τονίζεται η ανάγκη να επιλέγονται ανοικτά πρότυπα και μορφότυποι, που επιτρέπουν τη μηχαναγνωσιμότητα και την επεξεργασία από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του τα δεδομένα, μπορεί να τα τροποποιήσει, να τα συνδυάσει, να τα μοιραστεί με άλλους, να τα αξιοποιήσει ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς.

Συχνά τα ανοικτά δεδομένα ταυτίζονται με τα δημόσια δεδομένα ή ορίζονται κατά αντιπαράθεση με τα ευαίσθητα δεδομένα, που πρέπει να παραμένουν κλειστά. Χαρακτηριστικά οι Janssen, Charalabidis et al (2012) αναφέρουν ως ανοικτά τα δεδομένα «που δεν έχουν δεσμεύσεις λόγω ιδιωτικότητας ή απορρήτου, που παράγονται από δημόσιο χρήμα και έχουν γίνει διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς στη χρήση ή τη διανομή τους». Από αυτή τη σκοπιά, εξισώνεται η ανάγκη για ανοικτότητα ως δικαίωμα των φορολογουμένων, με τη σπουδαιότητα της εξαίρεσης ιδιωτικών, εμπιστευτικών και απόρρητων δεδομένων, ως ακατάλληλα για δημοσιοποίηση. Επίσης, δρομολογείται η διαμόρφωση συνθηκών εμπιστοσύνης και η λήψη κατάλληλων μέτρων όπως οι τεχνικές ανωνυμοποίησης, που επιτρέπουν αφενός την αξιοποίηση δεδομένων με μεγάλη αξία και αφετέρου κάνουν αδύνατη την αναγνώριση προσώπων.

Άλλες φορές, κατά την περιγραφή των ανοικτών δεδομένων τονίζεται η επιχειρηματική τους διάσταση. Για παράδειγμα, ο ο J. Gurin στο βιβλίο του *Open Data Now (Ανοικτά δεδομένα τώρα)* (2013), του οποίου το πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται «μια δυνατότητα τόσο μεγάλη όσο ο παγκόσμιος ιστός», αναφέρει τα εξής: ανοικτά είναι «τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που άνθρωποι, εταιρίες και οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κυκλοφορήσουν

στην αγορά νέα προϊόντα, να αναλύσουν μοτίβα και τάσεις, να λάβουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και να λύσουν σύνθετα προβλήματα». Σ' αυτήν την περίπτωση, τα ανοικτά δεδομένα περιστρέφονται γύρω από τη βελτίωση της λειτουργίας των κυβερνήσεων, των υπηρεσιών και των συναλλαγών κάθε είδους και κυρίως την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, διαπιστώνεται η ευκαιρία για νέες επιχειρήσεις, έξυπνες επενδύσεις και ταχεία καινοτομία με βάση διαφόρων ειδών δεδομένα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλοσοφία των ανοικτών δεδομένων είναι θεμελιώδης για την επιτυχία των μεγάλων δεδομένων. «Πρωτοβουλίες μεγάλων και ανοικτών δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές και ερευνητικές προοπτικές, να δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη, να ενημερώσουν όσους παίρνουν αποφάσεις και διαμορφώνουν πολιτικές, να παράγουν νέες πολιτικές προς όφελος των πολιτών που υπηρετούνται από τις κυβερνήσεις», αναφέρει ο Bertot (2014). Πολλοί ερευνητές, εξάλλου, μελετούν τα μεγάλα δημόσια δεδομένα όταν γίνονται ανοικτά και υπολογίζουν πως απελευθερώνεται μεγάλη κοινωνική αξία. Η επικάλυψη μεγάλων, ανοικτών και δημοσίων δεδομένων, περιλαμβάνεται στην αναφορά του *European Data Portal "Creating value through open data"* (2015):

Σχήμα 1: Ανοικτά δεδομένα, μεγάλα δεδομένα και δεδομένα δημοσίου τομέα (Πηγή: *European Data Portal, "Creating Value through open data"*(2015))

Εν τω μεταξύ, στις μέρες μας είναι πια βέβαιο, πως τα ανοικτά δεδομένα έχουν απεριόριστες δυνατότητες, αφού όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται τόσο πολλαπλασιάζουν την αξία που παράγεται. Ολοένα και περισσότεροι φορείς διαθέτουν ανοικτά σύνολα δεδομένων και το ενδιαφέρον αυξάνεται από πολλές πλευρές για την αξιοποίησή τους. Μ' αυτόν τον τρόπο, νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή οι βελτιώσεις τους είναι διαθέσιμα για την ικανοποίηση των πολιτών-καταναλωτών. Τα βήματα από την παραγωγή δεδομένων ως τη δημιουργία υπηρεσιών, η συνύπαρξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η προστιθέμενη αξία από το δημιουργό και όποιον άλλο επαναχρησιμοποιεί τα δεδομένα, επιβεβαιώνονται στη σχηματική απεικόνιση της αλυσίδας αξίας των ανοικτών δεδομένων, στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 2. Αλυσίδα αξίας ανοικτών δεδομένων (Πηγή: Cargemini Consulting, βάσει του: MEPSIR (2006), σ. 46 και http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=3488)

4. Οι αρχές των ανοικτών δεδομένων

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έρευνα σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και τις επιπτώσεις τους σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι σε εξέλιξη. Χρηματοδοτείται ολοένα και περισσότερο από κυβερνητικούς και μη φορείς, οι οποίοι πλέον αναγνωρίζουν τα πιθανά οφέλη και επιδιώκουν τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους. Σ' ό,τι αφορά το πλαίσιο και τα βήματα εφαρμογής τους, τα τελευταία χρόνια, οργανισμοί και ερευνητές με αντικείμενο τη διάδοση των ανοικτών δεδομένων έχουν προχωρήσει μεταξύ άλλων στη δημιουργία οδηγιών και προτάσεων σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές. Παρ' όλο που το αρχικό κίνητρο ήταν και παραμένει η προτροπή και η καθοδήγηση της εφαρμογής των ανοικτών δεδομένων στις κυβερνήσεις, οι προϋποθέσεις και τα βήματα που καταγράφονται είναι κατάλληλα για όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες και αποδεικνύονται καθοριστικά για την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παρακάτω, λοιπόν, θα γίνει παρουσίαση των βασικών αρχών όπως αποτυπώνονται στο *Διεθνή Χάρτη Ανοικτών δεδομένων* και τους σύγχρονους μελετητές, καθώς και των αρχών *Panton* για τα ερευνητικά δεδομένα.

4.1 Οι βασικές αρχές

Ο *Διεθνής Χάρτης Ανοικτών δεδομένων* είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2013 από την ομάδα των G8, τις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα ανοικτά δεδομένα είναι στο επίκεντρο των σπουδαίων αλλαγών που συμβαίνουν στον κόσμο και είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί. Απώτερος σκοπός η διαφανής και συνεργατική διακυβέρνηση, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και τελικά η επίτευξη δικαιοσύνης και κοινωνικής ευημερίας. Για το λόγο αυτό, αναλύουν τα πλεονεκτήματά των ανοικτών δεδομένων και ταυτόχρονα δεσμεύονται να τηρούν μια σειρά από θεμελιώδεις αρχές, σχετικά με την πρόσβαση, την απελευθέρωση καθώς και τη χρήση τους. Μαζί τους συντάσσονται προοδευτικά χώρες από όλον τον κόσμο, ανάμεσά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, ενσωματώνοντας τις αρχές στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών τους.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του *Διεθνούς Χάρτη Ανοικτών Δεδομένων* (Σεπτέμβριος 2015), τα δεδομένα πρέπει:

i. να είναι ανοικτά εξ ορισμού (open data by default).

Τα δημόσια δεδομένα απελευθερώνουν μεγάλη κοινωνική και οικονομική αξία κατά τη χρήση τους, επομένως το άνοιγμά τους έχει προτεραιότητα. Αντίθετα με ό,τι ίσχυε μέχρι πρόσφατα, η συνήθης πρακτική των κυβερνητικών φορέων πρέπει να αλλάξει και όλα τα δημόσια δεδομένα πρέπει να γίνονται ελεύθερα διαθέσιμα και μάλιστα το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οπότε θα παρέχονται σαφείς διευκρινήσεις (Janssen, Charalambidis et al, 2012). Ακόμη, αναγνωρίζεται η ανάγκη για την παγκόσμια υιοθέτηση προτύπων και πολιτικών προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα ανοικτών δεδομένων. Προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στα ανοικτά δεδομένα, επιβάλλεται η διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας με την ανωνυμοποίηση δεδομένων πριν τη δημοσιοποίησή τους. Χρειάζεται, ακόμα, επένδυση στη δημιουργία ικανοτήτων και κουλτούρας με πολιτικά-νομοθετικά μέτρα αλλά και παράλληλες επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δράσεις.

ii. να διατίθενται έγκαιρα και πλήρη (timely and comprehensive).

Ιδανικά, τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα από τη στιγμή της δημιουργίας τους ή τουλάχιστον το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, τα δεδομένα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο λεπτομερή, ακριβή και πλήρη, επιτρέποντας καλύτερη κατανόηση και ανάλυση. Εξάλλου, εδώ σημειώνεται πόσο απαραίτητη είναι η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους - τις ομάδες ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε εκείνα τα δεδομένα που είναι χρήσιμα και σημαντικά γι' αυτούς και τις ανάγκες τους. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Parsons et al (2011), «τα δεδομένα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν από καθορισμένους αλλά πιθανώς πολύ διαφορετικούς χρήστες».

iii. να είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα προς χρήση από οποιονδήποτε (accessible & usable).

Τονίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τεχνικοί, γραφειοκρατικοί ή άλλοι φραγμοί κατά τη διάθεση των δεδομένων, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχει αποκλεισμός κανενός πιθανού ενδιαφερόμενου (Attard et al, 2015). Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται εγγραφή ή υποχρέωση των χρηστών να δηλώσουν την ταυτότητά τους. Η δήλωση ανοικτών, μη-περιοριστικών αδειών χρήσης, όπως η *Creative*

Commons Zero (CCZero ή CC0) και η *Public Domain Dedication and Licence* (PDDL), είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα κατά το άνοιγμα των δεδομένων, αφού διασφαλίζουν τόσο το διαθέτη όσο και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη νόμιμη χρήση των δεδομένων, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, το κόστος, θα πρέπει ιδανικά να είναι μηδενικό και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να μην υπερβαίνει το ελάχιστο κόστος που απαιτεί η αναπαραγωγή των δεδομένων προς διάθεση. Βασική προϋπόθεση για να ανιχνεύονται εύκολα και να είναι προσβάσιμα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος χρηστών, είναι η δημιουργία υποδομών και η κατάλληλη διαμόρφωση των δεδομένων και των μεταδεδομένων τους.

iv. να είναι συγκρίσιμα και διαλειτουργικά (comparable & interoperable).

Καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων σημαίνει ευκολία σύγκρισης δεδομένων από διάφορες πηγές, τοποθεσίες και τομείς ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Γι' αυτό το λόγο, τα δεδομένα είναι ανάγκη να διατίθενται με δομημένο τρόπο, ακολουθώντας ανοικτά πρότυπα (open standards) και μορφότυπους (open formats) που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Η συλλογή και η δημοσίευσή τους είναι απαραίτητο να γίνεται κατά το δυνατό με κοινά, διεθνώς αποδεκτά αναγνωριστικά και «με συντακτική και σημασιολογική συνέπεια» όπως αναφέρουν οι Parsons et al (2011). Ιδανικά, προτείνεται να διατίθενται σε όσο το δυνατό περισσότερες τυποποιημένες μορφές, για επεξεργασία από υπολογιστές αλλά και τη μελέτη τους από τους ενδιαφερόμενους. Ο Tim Berners-Lee, μάλιστα, ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού, προτείνει να επιδιώκεται κατά τη δημοσίευση δεδομένων το ανώτερο εφικτό επίπεδο από το παρακάτω *σχήμα των 5 αστέρων*:

Σχήμα 3: Το σχέδιο 5 αστέρων του Sir Tim Berners Lee για τα ανοικτά δεδομένα

Το πρώτο επίπεδο είναι η διάθεση δεδομένων με ανοικτή άδεια, στο επόμενο προσθέτει το κριτήριο της δομημένης μορφής δεδομένων, στο τρίτο εισάγει την προϋπόθεση του ανοικτού μορφότυπου και στο τέταρτο ενσωματώνονται σύνδεσμοι URI στον παγκόσμιο ιστό. Το πέμπτο και ανώτατο επίπεδο, είναι τα ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα (linked open data), περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα και θεωρείται η πιο εξελιγμένη και αξιοποιήσιμη διάθεση δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανοικτών δεδομένων με 5 αστέρια είναι η γνωστή [Wikipedia](#).

- v. να ενδυναμώνουν τη διακυβέρνηση και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών (for improved governance and citizen engagement).

Τα ανοικτά δεδομένα, οφείλουν να συμβάλλουν στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, στην καλύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης, βοηθούν στην καλύτερη υλοποίηση των πολιτικών σχεδιασμών, στην αναγνώριση των κοινωνικών αναγκών και την επικοινωνία μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των τελευταίων στη διαμόρφωση των δημοσίων πληροφοριών και στην άσκηση εξουσίας. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει εξάλλου την αναγνώριση εκείνων των πληροφοριών που έχουν προτεραιότητα κατά τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και τις επιχειρήσεις και επομένως η απελευθέρωσή τους πρόκειται να παράγει μεγαλύτερη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τις πρωτοβουλίες τους σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και ταυτόχρονα να παρέχουν εκπαίδευση στη χρήση συμβατών προγραμμάτων και εργαλείων, ειδικά για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Ο ρόλος τους είναι άλλωστε πολύ σημαντικός και στην ενθάρρυνση της χρήσης των ανοικτών δεδομένων για τη δημιουργία καινοτόμων πολιτικών λύσεων βάσει στοιχείων (evidenced-based).

- iv. να προάγουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και να ενισχύουν την καινοτομία (for inclusive development and innovation).

Τα ανοικτά δεδομένα, εξισώνουν τους πολίτες (επομένως καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό), επιτρέποντας σε όλους, ανεξαρτήτως θέσης, χαρακτηριστικών ή γνώσεων, να έχουν πρόσβαση σ' αυτά. Βοηθούν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων όπως η φτώχεια, η πείνα, η κλιματική αλλαγή, οι ανισότητες. Επίσης, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία με τον καλύτερο τρόπο για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και βέβαια

τους πολίτες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση των ανοικτών δεδομένων, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών και έξυπνων εφαρμογών, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας διαφόρων φορέων για την καλύτερη αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων και με το σχεδιασμό μελετών για τις κοινωνικές και τις οικονομικές επιπτώσεις από το άνοιγμα των δεδομένων. Επίσης, επιβάλλεται να αναλάβουν την ευθύνη για να δημιουργηθούν προοπτικές διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στις οποίες η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων είναι αναγκαία: προγραμματιστών, ακαδημαϊκών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ιδιωτών, επιχειρήσεων και κάθε πιθανού χρήστη των δεδομένων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, επιτυγχάνεται το «ξεκλείδωμα» όπως αναφέρουν της μέγιστης αξίας των ανοικτών δεδομένων.

4.2 Οι αρχές Panton για τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα

Η ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα, που όπως αναφέρθηκε νωρίτερα υποστηρίζεται ολόένα και περισσότερο από τους φορείς χρηματοδότησης και προβλέπεται να αποφέρει μεγάλη αξία στην πρόοδο της έρευνας, στους ίδιους τους ερευνητές αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα «βρίσκονται δωρεάν στο διαδίκτυο και επιτρέπουν σε οποιονδήποτε λήψη, αντιγραφή, ανάλυση, επαν-επεξεργασία και αποθήκευση σε λογισμικό ή χρήση για οποιοδήποτε σκοπό. Δεν έχουν οικονομικούς, νομικούς ή τεχνικούς φραγμούς πέρα από εκείνους που προκύπτουν από την πρόσβαση στο διαδίκτυο»¹⁶.

Ερευνητές που προωθούν την ανοικτότητα και συνειδητοποίησαν την ανάγκη καθοδήγησης των επιστημόνων που δημοσιεύουν δεδομένα, συνεργάστηκαν για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για τα ανοικτά δεδομένα στην έρευνα¹⁷. Οι *αρχές Panton* για τα ανοικτά επιστημονικά δεδομένα, κυκλοφόρησαν το Φεβρουάριο 2010 και καλύπτουν όλα τα πρωτογενή πειραματικά δεδομένα που δημοσιεύονται μέσα ή δίπλα σε ερευνητικές εργασίες, τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες και το οπτικοακουστικό υλικό. Ζητούμενο είναι όλα

¹⁶ Πηγή: <http://sparcopen.org/open-data/>

¹⁷ Μεταξύ αυτών ο John Wilbanks του οργανισμού *Creative Commons*, μέλη-κλειδιά του *Open Knowledge Foundation* κ.α.

αυτά τα δεδομένα, με εξαιρέσεις στις ειδικές περιπτώσεις, να δημοσιοποιούνται χωρίς περιορισμούς στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα (Molloy, 2011).

Συνοπτικά οι αρχές *Panton*, προτείνουν στους επιστήμονες κατά τη δημοσίευση δεδομένων:

- i. να αναφέρουν με σαφήνεια την επιθυμία τους για τον τρόπο διάθεσής τους
- ii. να χρησιμοποιούν μια αναγνωρισμένη δήλωση παραίτησης ή άδεια, κατάλληλη για δεδομένα
- iii. να είναι ανοικτά όπως ορίζεται από τον ορισμό του *Open Data Definition* ώστε να είναι δυνατό να αξιοποιηθούν περαιτέρω κι από άλλους ερευνητές και να μην περιορίζεται η χρήση τους ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς.
- iv. να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση οι πιο ανοικτές άδειες [PDDL](#) και [CCZero](#), που εξασφαλίζουν την συμβατότητα τόσο με το πρωτόκολλο *Science Commons Protocol* για την εφαρμογή των δεδομένων ανοικτής πρόσβασης όσο και με τον ορισμό του *Open Data Definition*.

Μέρος Β. Η αναδιοργάνωση των δημοσίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα με στρατηγική ανοικτών δεδομένων

Τα ανοικτά δεδομένα, όπως αναφέρθηκε, υπόσχονται μεγιστοποίηση της αξίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων στη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση και την έρευνα. Για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης εφαρμογής τους στη δημόσια εκπαίδευση και ιδιαίτερα κατά την αναδιοργάνωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο της στρατηγικής και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε σχετικά με τα δεδομένα, σε μια ακαδημαϊκή μονάδα. Έπειτα, ακολουθεί η ανάλυση σχετικά με τις προοπτικές και τους προβληματισμούς μιας πιθανής αναδιοργάνωσης με στρατηγική ανοικτών δεδομένων. Απώτερος σκοπός, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και η καλύτερη κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων ενός τέτοιου εγχειρήματος.

1. Η στρατηγική ανοικτών δεδομένων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

Τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, είναι στις μέρες μας αντιμέτωπα με πολλές προκλήσεις. Με συρρικνωμένους προϋπολογισμούς λόγω της οικονομικής κρίσης και ανεπαρκές προσωπικό, καλούνται να εξυπηρετούν καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες, να συμμορφώνονται με προδιαγραφές όλο και πιο απαιτητικές, να παρακολουθούν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, να επιβιώνουν σε συνθήκες ταχύτατα μεταβαλλόμενες και εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Ταυτόχρονα, αγκυλώσεις όπως το πολύπλοκο νομικό-ρυθμιστικό πλαίσιο και η διογκωμένη γραφειοκρατία επιτρέπουν μηδαμινά περιθώρια ευελιξίας, δυσχεραίνοντας περισσότερο το έργο τους και κάνοντας επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη για αναδιοργάνωση (Shah, 2013; Boldt, 1991).

Η αναδιοργάνωση των ιδρυμάτων με ανοικτά δεδομένα είναι προφανές πως δε μπορεί να επιτευχθεί αν οι δράσεις είναι αποσπασματικές και περιορισμένης έκτασης. Ουσιαστική αλλαγή της λειτουργίας τους μ' αυτήν την προσέγγιση, προϋποθέτει χωρίς αμφιβολία την ύπαρξη αντίστοιχου στρατηγικού σχεδιασμού. Σημαίνει, δηλαδή, ότι έχουν προχωρήσει στη διαμόρφωση της αποστολής, του οράματος και των στόχων τους, συμπεριλαμβάνοντας και

αξιοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα. Συνεπάγεται επίσης, ότι έχουν απαντήσει με ανοικτή φιλοσοφία στα στρατηγικά ερωτήματα «πώς θα προχωρήσουν», «τι είναι, τι κάνουν και για ποιο λόγο» και επίσης γνωρίζουν τη θέση που βρίσκονται σήμερα και τη θέση που επιθυμούν να βρεθούν στο μέλλον (Bryson, 2004 και Bryson & Alston 2005, όπως αναφέρεται στο Χριστοφίδου, 2012). Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται άλλωστε να έχουν αναγνωρίσει τις δομές και τα συστήματα, τους πόρους και τις ικανότητές τους και κατ' επέκταση την αλυσίδα αξίας των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να κρατήσουν και να αξιοποιήσουν ό,τι είναι συμβατό μ' αυτήν την προσέγγιση και από την άλλη να αλλάξουν ό,τι λειτουργεί ανασταλτικά. Είναι αναπόφευκτο να αναπροσαρμοστούν οι υπάρχουσες δομές και υποδομές, να ανακατανεμηθούν τόσο οι οικονομικοί όσο και οι ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να διατεθούν ανοικτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τις αρχές που τα διέπουν (βλ. πρώτο μέρος της εργασίας). Η οργάνωση δράσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων και την εξέλιξη της κουλτούρας στο εσωτερικό των ιδρυμάτων, έχει εξάλλου καταλυτική σημασία για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Την ίδια στιγμή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να έχουν αναγνωρίσει τις ομάδες ενδιαφερομένων (την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις υπηρεσίες, το κράτος, κλπ.) και τις ανάγκες τους, καθώς και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν από το ευρύτερο πολιτικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Τότε, θα μπορέσουν να δώσουν προτεραιότητα στο άνοιγμα των δεδομένων που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για έναν ή περισσότερους αποδέκτες των υπηρεσιών τους και ταυτόχρονα να επικεντρώσουν την προσοχή τους εκεί όπου έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορούν να πετύχουν αριστεία. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα ανοικτά δεδομένα θα λειτουργήσουν ως μέσο για την ενίσχυση των δυνατών σημείων, την ελαχιστοποίηση των απειλών και την προώθηση των ευκαιριών για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τελικά να τα ωθήσουν προς την επιθυμητή ανταγωνιστικότητα (Cargemini, 2013; Tsiakkiros & Pashiardis, 2002; Boldt, 2007; Schobel & Scholey, 2012; Hunger & Wheelen, 2004).

Από πρακτικής πλευράς, ο στρατηγικός σχεδιασμός με ανοικτά δεδομένα σε έναν οποιοδήποτε οργανισμό, άρα και στα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα, περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: α) την αναγνώριση των συνόλων δεδομένων που έχουν υψηλή αξία και μπορούν να διανεμηθούν απλά και χωρίς κόστος, β) τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο με τρόπο και σε τόπο που να διευκολύνεται η πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο και γ) την προώθηση και ενθάρρυνση

της χρήσης των δεδομένων με τη δημιουργία κινήτρων και κουλτούρας για όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγόμενη αξία (Deloitte, χ.η.).

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης που έγινε στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ελλάδας, με στόχο να συμβάλει στο ξεκίνημα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

2. Τα δεδομένα στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον: η έρευνα

Τα δεδομένα στο δημόσιο ακαδημαϊκό χώρο είναι αναμφισβήτητα πολλά. Εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητας των ιδρυμάτων και συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την εκπαίδευση, την έρευνα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, επομένως και την αποστολή τους (Bolt, 2007). Η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα: «τι είδους δεδομένα υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ελλάδας και ποια από αυτά έχουν υψηλή αξία και μπορούν να διατεθούν ή διατίθενται ως ανοικτά». Ο στόχος είναι, δηλαδή, πέρα από τις μελέτες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, να καταγραφούν οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες διερευνάται η εφαρμογή στρατηγικής με ανοικτά δεδομένα για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Να γίνουν, κατανοητές οι ποικίλες διαστάσεις της δραστηριότητάς τους και οι εμπλεκόμενοι για τους οποίους παράγονται ή συλλέγονται δεδομένα ή προς τους οποίους διακινούνται δεδομένα. Η έρευνα στοχεύει, επιπλέον, στον ενδεικτικό εντοπισμό δεδομένων που έχουν ήδη ποιοτικές προϋποθέσεις και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση και κόστος, μπορούν με το άνοιγμά τους να απελευθερώσουν μεγάλη αξία για την ακαδημαϊκή κοινότητα, το κράτος και τις άλλες ομάδες ενδιαφερομένων.

2.1 Η μεθοδολογία

Προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες κατά την ποιοτική έρευνα της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης (case study). Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε ως η πιο κατάλληλη, επειδή προσεγγίζει το αντικείμενο της μελέτης από διάφορες οπτικές γωνίες και παράλληλα αναζητά τους παράγοντες που το επηρεάζουν και τις συσχετίσεις του μαζί τους. Τελικός σκοπός είναι να επιτευχθεί η σε βάθος κατανόηση του πεδίου της έρευνας και η

εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων (Adelman, 2015). Για πρακτικούς λόγους, η μελέτη περίπτωσης για τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα, πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο ενός Τμήματος. Το ακαδημαϊκό Τμήμα αποτελεί αντιπροσωπευτικό υποσύνολο, υπάρχει εξ ορισμού ως διοικητική μονάδα και ταυτόχρονα είναι εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα. Έτσι, η έρευνα διενεργήθηκε στα δεδομένα που αφορούν το *Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης*. Πρόκειται για ένα Τμήμα με άρτια διοικητική οργάνωση, ποιοτικές υποδομές, υψηλή ποιότητα σπουδών και πλούσια ερευνητική δραστηριότητα που αντανακλάται σε σειρά διακρίσεων και επιτευγμάτων. Προτιμήθηκε αντί άλλων, λόγω της τάσης προς την ανοικτή διάθεση που χαρακτηρίζει την επιστήμη της Βιολογίας διεθνώς τα τελευταία χρόνια¹⁸ χωρίς να έχει το πλεονέκτημα ενός Τμήματος με καθαρά τεχνολογικό υπόβαθρο. Μ' αυτόν τον τρόπο, μελετάται μια ακαδημαϊκή μονάδα αντιπροσωπευτική, όπου οι συνθήκες φαίνονται ευνοϊκές για την αναδιοργάνωση με στρατηγική ανοικτών δεδομένων.

Η έρευνα περιλαμβάνει παρατήρηση των πανεπιστημιακών ιστοσελίδων και τη διεξαγωγή ανοικτών, προσωπικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2016, διάρκειας από 15' έως 30' η καθεμία. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 20 προσωπικές συνεντεύξεις, με τον πρόεδρο, διδάσκοντες και ερευνητές, στελέχη της γραμματείας και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της κεντρικής διοίκησης του ιδρύματος, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν σχέση με τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων του Τμήματος: της *Μηχανογράφησης των γραμματειών, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), της Βιβλιοθήκης και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)*.

Οι ερωτήσεις που έγιναν είναι βασικές για τη χάραξη στρατηγικής με ανοικτά δεδομένα σύμφωνα με το *Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders* του European Data Portal (2016) και περιστρέφονται γύρω από τα παρακάτω ζητήματα:

¹⁸ Η Βιολογία είναι από τους πρωτοπόρους τομείς διεθνώς στις ανοικτές επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων κόμβων: *BioMed Central, NCBI Taxonomy, Peptide Atlas, Clinical Trials, Worldwide Protein Data Bank, PANGAEA, Structural Biology Data Grid, BioModels Database* (Πηγή: <http://www.nature.com/sdata/policies/repositories#prot>). Παράλληλα, κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες άλλες σχετικές πρωτοβουλίες όπως το *SWAT4LS workshop* που διοργανώνεται ετήσια από το 2008, με στόχο την εξέλιξη των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού και των ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, ειδικά για τις επιστήμες ζωής.

- Υπάρχουν δεδομένα με μεγάλη αξία που συλλέγονται ή παράγονται συστηματικά σε ηλεκτρονική μορφή;
- Ποια δεδομένα με μεγάλη αξία μπορούν να διατεθούν άμεσα ανοικτά χωρίς περιορισμούς και μεγάλη προετοιμασία;
- Σήμερα υπάρχουν δεδομένα που παράγονται και διατίθενται ανοικτά; Αν ναι, τι είδους δεδομένα είναι και με ποιο τρόπο γίνονται διαθέσιμα;

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των ευρημάτων και τα συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας.

2.2 Το δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και ιδρύθηκε το 1981 με έδρα το Ηράκλειο. Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει σήμερα είναι 25 μέλη Δ.Ε.Π., 3 Ε.Τ.Ε.Π., 4 Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και 5 άτομα διοικητικό προσωπικό, 1 τεχνικός, ενώ εξυπηρετεί 660 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, 74 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 91 υποψήφιους διδάκτορες¹⁹. Στην [ιστοσελίδα](#) του προβάλλεται η διοικητική διάρθρωση (πρόεδρος, τομείς, επιτροπές, γραμματεία κλπ), οι υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες, εργαστήρια κλπ), η οργάνωση των σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα. Το Τμήμα, επηρεάζεται από τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του ιδρύματος στο οποίο ανήκει (συμβούλιο ιδρύματος, σύγκλητος, πρύτανης, πρυτανικό συμβούλιο, κοσμητεία κλπ) και ταυτόχρονα, υποστηρίζεται-αλληλεπιδρά με τα άλλα μέρη του ιδρύματος (άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα, *Τμήμα Προσωπικού*, *Τμήμα Προμηθειών*, *Διοικητική και Φοιτητική Μέριμνα*, *Τεχνική Υπηρεσία*, *Δίκτυα*, *Βιβλιοθήκη* κλπ). Κατά τις συνεντεύξεις, αναφέρθηκε ότι διατηρεί ιδιαίτερα στενή συνεργασία με το *Τμήμα Χημείας* και το *Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης*, με ερευνητικές ομάδες της περιοχής, όπως το *Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)* και το *Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)*, καθώς και άλλες ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο δημόσιος χαρακτήρας του αντανακλάται στην εξάρτησή του από τον προϋπολογισμό του ιδρύματος - ο οποίος εντάσσεται στον τακτικό προϋπολογισμό του

¹⁹ Σύμφωνα με τη γραμματεία του Τμήματος (Δεκέμβριος 2016).

κράτους, από την άσκηση πολιτικής των κρατικών φορέων και τις υποχρεώσεις του απέναντί τους. Επιπλέον, συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με άλλους φορείς, για την άντληση περισσότερων πόρων χρηματοδότησης (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), για τη χορήγηση υποτροφιών στους φοιτητές (από ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς), για την σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας (π.χ. επιχειρήσεις, επιμελητήρια) κλπ. Στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον του, επηρεάζεται από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, τις οικονομικές συνθήκες, το πολιτικό και νομικό πλαίσιο και τέλος τις κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους (Hunger & Wheelen, 2004).

Κατανοώντας επομένως, σε πρώτη φάση τη δομή και τους ανθρώπινους πόρους μιας ακαδημαϊκής μονάδας από τη μια μεριά και τους συσχετισμούς με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων από την άλλη, γίνεται αντιληπτό ότι τα είδη δεδομένων που υπάρχουν και διακινούνται είναι εξαιρετικά πολλά, ποικίλα και διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται ενδεικτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μικρο- και μακρο- περιβάλλον μιας δημόσιας ακαδημαϊκής μονάδας στην Ελλάδα, στο οποίο παράγονται, συλλέγονται και διακινούνται διοικητικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά δεδομένα.

Σχήμα 4: Το περιβάλλον μιας δημόσιας ακαδημαϊκής μονάδας στην Ελλάδα, στο οποίο παράγονται, συλλέγονται και διακινούνται τα διοικητικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά δεδομένα.

2.3 Τα δεδομένα στο δημόσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον

Η ποιοτική έρευνα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επιβεβαιώνει ότι μέσα και γύρω από το περιβάλλον μιας ακαδημαϊκής μονάδας παράγεται, συλλέγεται και διακινείται καθημερινά μεγάλος όγκος δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι τόσο αριθμητικά όσο και περιγραφικά – ποιοτικά και σχετίζονται με όλες τις πλευρές της δραστηριότητάς του: τη διοίκηση και τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ευρήματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των δεδομένων που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό Τμήμα και μεταξύ αυτών εκείνες οι περιπτώσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη σε ηλεκτρονική μορφή και ξεχωρίζουν για τη μεγάλη αξία τους και την προοπτική τους να διατίθενται ως ανοικτά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας.

Στο επίπεδο της διοικητικής οργάνωσης, η καταγραφή και η διάθεση των δεδομένων που αφορούν το *Τμήμα Βιολογίας*, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και αρκετή πολυπλοκότητα. Οι καθημερινές ρουτίνες των υπηρεσιών του Τμήματος και της κεντρικής διοίκησης του ιδρύματος, για την εξυπηρέτηση των διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων, παράγουν και διακινούν δεδομένα για το *Τμήμα Βιολογίας*, τόσο με τυποποιημένο όσο και με άτυπο τρόπο. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε προσωπικούς υπολογιστές, η διαδικασία καταγραφής τους δεν προκύπτει από προδιαγεγραμμένα βήματα και σαφείς οδηγίες, αλλά γίνεται σε μεγάλο βαθμό κατά την κρίση του προσωπικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Τέτοια παραδείγματα εντοπίζονται στις περισσότερες υπηρεσίες: στη γραμματεία (π.χ. τα πρακτικά των επιτροπών), στον *Ε.Λ.Κ.Ε.* (π.χ. η παρακολούθηση των παραδοτέων των ερευνητικών προγραμμάτων), στην τεχνική υπηρεσία (π.χ. τα τοπογραφικά κτιρίων), στο φοιτητικό κέντρο (π.χ. υλικό από τις δράσεις των πολιτιστικών ομάδων) κ.α. Η πρόσβαση στα δεδομένα που συντηρούνται σε προσωπικούς υπολογιστές, είναι δυνατή αποκλειστικά από ένα συγκεκριμένο άτομο ή από την ομάδα της υπηρεσίας που τα διαχειρίζεται. Η όποια ανταλλαγή, προβολή ή διακίνηση των δεδομένων αυτών συμβαίνει με διάφορους τρόπους. Συνήθης πρακτική είναι η αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στον παγκόσμιο ιστό παρόλο που χρησιμοποιείται το διαδίκτυο), η ανάρτηση ανακοινώσεων στις πανεπιστημιακές ιστοσελίδες, η σύνταξη απογραφικών εκθέσεων. Επίσης, κάποιες φορές, σε δεύτερο χρόνο, τα δεδομένα εισάγονται σε πλατφόρμες κατ' απαίτηση φορέων ή υπηρεσιών. Οι εκλογές ή η εξέλιξη των

μελών ΔΕΠ για παράδειγμα, είναι πληροφορίες που τα τελευταία χρόνια αναρτώνται στο πρόγραμμα *Διαύγεια* του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικά σ' ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση, τα δεδομένα του *Τμήματος Βιολογίας* παρακολουθούνται σε περισσότερες της μιας υπηρεσιών για γραφειοκρατικούς λόγους. Εκτός από τη γραμματεία που έχει γενική εποπτεία, ο τακτικός προϋπολογισμός και οι προμήθειες παρακολουθούνται από το αντίστοιχο *Τμήμα Προμηθειών* του ιδρύματος, τα ερευνητικά κονδύλια από τον *Ε.Λ.Κ.Ε.*, η μισθοδοσία από την αντίστοιχη υπηρεσία της κεντρικής διοίκησης, δωρεές και άλλες πηγές χρηματοδότησης από την *Εταιρεία Αξιοποίησης Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης*. Ορισμένα δεδομένα επίσης, καταχωρούνται σε συστήματα του κεντρικού κράτους όπως το *Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.* που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Η πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα, που στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα και προστατεύονται, είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη από το προσωπικό που τα διαχειρίζεται.

Από την άλλη μεριά, σε κεντρικά συστήματα του *Πανεπιστημίου Κρήτης*, παρακολουθούνται με ενιαίο τρόπο διοικητικά, εκπαιδευτικά και άλλα δεδομένα για όλα τα Τμήματα, μεταξύ αυτών και για το *Τμήμα Βιολογίας*. Τα συστήματα αυτά, τα τελευταία χρόνια είναι σε διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναπροσαρμογής, ώστε να γίνει εφικτή η επικοινωνία μεταξύ τους για ανταλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα συστήματα που καταγράφουν δεδομένα μεγάλης αξίας σχετικά με το *Τμήμα Βιολογίας*:

- η *μηχανογράφηση των γραμματειών (Φοιτητολόγιο)*. Σ' αυτό το σύστημα υπάρχουν δεδομένα που αφορούν τους φοιτητές, ενεργούς, πτυχιούχους ή διαγραμμένους και είναι πλήρες από ιδρύσεως σ' ό,τι αφορά το *Τμήμα Βιολογίας*. Στις εγγραφές του, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία των σπουδών και τις βαθμολογίες των φοιτητών καθώς και άλλα στοιχεία όπως τα μόρια της εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο, το σχολείο προέλευσης, το δημοτολόγιο, διευθύνσεις κ.α. Η διαχείριση και η πρόσβαση στις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες, είναι δυνατή στο προσωπικό των γραμματειών και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους φοιτητές.
- το *σύστημα διαχείρισης προσωπικού*. Σ' αυτό υπάρχουν δεδομένα για το κάθε είδους προσωπικό, τρέχον και μη, διοικητικό, διδακτικό ή ερευνητικό, με ποικίλες σχετικές πληροφορίες (προσωπικά στοιχεία, ιδιότητα, βαθμίδα, εκπαίδευση, χρονολογία

εισαγωγής/αποχώρησης από το ίδρυμα, κλπ). Σήμερα είναι εφικτή η ατομική πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μετά από προσωποποιημένη εισαγωγή στο σύστημα.

- το σύστημα κεντρικής υπηρεσίας καταλόγου (LDAP). Το σύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί ως μια δικτυακή υπηρεσία με πληροφορίες επικοινωνίας για το διοικητικό, το διδακτικό και το ερευνητικό προσωπικό (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail κλπ). Στην ιστοσελίδα του προβάλλονται ορισμένα από αυτά τα δεδομένα με τη μορφή καταλόγου και εικόνες με στατιστικά δεδομένα σχετικά με την κίνηση δικτυακών υπηρεσιών του ιδρύματος συνολικά. Τη διαχείριση του συστήματος έχει η *Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών* του ιδρύματος.

- το σύστημα του *Ε.Λ.Κ.Ε.*. Ο *Ε.Λ.Κ.Ε.* διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια και προγράμματα που εκπονούνται στο ίδρυμα, μεταξύ των οποίων και εκείνα του *Τμήματος Βιολογίας*. Διαθέτει πλήθος πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τα έργα από τη σύστασή του έως σήμερα. Στην ιστοσελίδα του, περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων, ενημερωτικές ανακοινώσεις και κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων που έχει διαχειριστεί με βασικές πληροφορίες για τον προϋπολογισμό, την έναρξη/ λήξη, το χρηματοδότη και τον επιστημονικό υπεύθυνο.

Σ' ό,τι αφορά ειδικά τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της έρευνας στο *Τμήμα Βιολογίας*, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά και ενδιαφέροντα δεδομένα. Το διδακτικό προσωπικό - υπεύθυνο και για τα ερευνητικά εργαστήρια - έχει καθιερώσει στη ρουτίνα του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συστηματικές διαδικασίες κυρίως για την παραγωγή δεδομένων. Μάλιστα, πολλές είναι οι περιπτώσεις που τα δεδομένα διατίθενται ελεύθερα προς κάθε ενδιαφερόμενο, γεγονός που μαρτυρά την κουλτούρα της ανοικτότητας που αναφέρθηκε νωρίτερα. Στο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της υποστήριξής της, οι διδάσκοντες του *Τμήματος* στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσφέρουν, χωρίς περιορισμούς, παρουσιάσεις και διαλέξεις στο διαδίκτυο από τις ιστοσελίδες των μαθημάτων. Παράλληλα, αρκετοί από αυτούς έχουν δημιουργήσει ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ανοικτή πλατφόρμα του *Κάλλιππου* και αποτελούν μέρος της ύλης των μαθημάτων. Οι θετικές τους προθέσεις σχετικά με την ανοικτή φιλοσοφία, αποτυπώνονται και στην πλατφόρμα *Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης*, από όπου προσφέρουν ηλεκτρονικά μαθήματα σχετικά με διάφορα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας.

Εξάλλου, η ερευνητική δραστηριότητα στο *Τμήμα Βιολογίας*, που είναι πλούσια και στους τρεις τομείς, καταγράφεται και διατίθεται με ποικίλους τρόπους. Σ' ό,τι αφορά ειδικά τις

επιστημονικές δημοσιεύσεις, επιδιώκεται η δημοσίευση σε περιοδικά υψηλού κύρους που συνήθως είναι σε συνδρομή αλλά και επιλεγμένα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης²⁰. Όταν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, η πρόσβαση προπληρώνεται στα συνδρομητικά περιοδικά ώστε τα άρθρα να είναι ανοικτά, όμως ακόμη κι αν προβλέπεται από το ερευνητικό πρόγραμμα, τα κονδύλια δεν είναι πάντα επαρκή, όπως αναφέρθηκε. Σ' ό,τι αφορά τα ερευνητικά δεδομένα, αποτυπώνεται η θετική προδιάθεση των ερευνητών να διαθέσουν αξιόλογα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, κυρίως εκείνα που δεν πρόκειται πια να χρησιμοποιηθούν για την έρευνά τους και ταυτόχρονα η αναζήτηση υποδομών και τεχνικής υποστήριξης εντός του ιδρύματος. Εν τω μεταξύ, συχνά, μεγάλα - αριθμητικά - δεδομένα που προκύπτουν από μετρήσεις, δημοσιεύονται σε (διεθνή) ανοικτά, ερευνητικά αποθετήρια, παράλληλα με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή με μικρή καθυστέρηση²¹. Ακόμη, συνηθίζεται η πρακτική να παραχωρείται η πρόσβαση στα δεδομένα σε επιλεγμένους, αξιόπιστους επιστημονικούς συνεργάτες άλλων ερευνητικών ομάδων, μέσα από ειδικές συμφωνίες για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν (material transfer agreement). Άλλες πάλι φορές, ενώ τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων δημοσιεύονται με τη μορφή άρθρων, τεχνικών αναφορών, ή παρουσιάσεων σε συνέδρια, τα ίδια τα πρωτογενή δεδομένα δε γίνονται διαθέσιμα. Ο περιορισμένος χρόνος, οι ανεπαρκείς υποδομές και τεχνογνωσία, δεν είναι σύμμαχοι και αρκετά δεδομένα μετά την επεξεργασία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι πιθανό ακόμη και να διαγραφούν από τους προσωπικούς υπολογιστές των ερευνητών. Ορισμένα αρχεία δεδομένων από πολύχρονες μελέτες, με μεγάλη αξία, παραμένουν αποθηκευμένα σε προσωπικούς υπολογιστές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι πλούσιες συλλογές με φωτογραφίες κυττάρων, ιστών και ζώων μορφολογικού ενδιαφέροντος από ηλεκτρονικά μικροσκόπια υψηλής ανάλυσης, καθώς και βίντεο σχετικά με τη μελέτη της συμπεριφοράς ζώων.

Εν τω μεταξύ, υπηρεσίες του ιδρύματος που ασχολούνται με την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής διαδικασίας των ακαδημαϊκών Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και του *Τμήματος Βιολογίας*, διαθέτουν πολλά χρήσιμα δεδομένα. Στη *Βιβλιοθήκη*, καταγράφονται οι κινήσεις δανεισμού των ακαδημαϊκών μελών, οι προσκτήσεις έντυπου

²⁰ Για παράδειγμα δημοσιεύουν άρθρα στα ανοικτής πρόσβασης περιοδικά της *PLOS*.

²¹ Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, ερευνητικά δεδομένα του Τμήματος δημοσιεύονται για παράδειγμα στο *UCLC genome browser*, στο σύστημα «*Entrez*» (*NCBI*), στην πλατφόρμα *European Bioinformatics Institute*, στη βάση δεδομένων *The Arabidopsis Information Resource (TAIR)*.

υλικού και η τεκμηρίωσή του, οι βιβλιογραφίες μαθημάτων του Τμήματος. Από το σύστημα μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης εξάγονται στατιστικά στοιχεία, που μαζί με άλλα δεδομένα (όπως οι κινήσεις διαδανεισμού ή τα σεμινάρια εκπαίδευσης), δημοσιεύονται στον ετήσιο απολογισμό της, χωρίς ωστόσο, να προβάλλονται ως τώρα δεδομένα ανά ακαδημαϊκό Τμήμα. Από την άλλη μεριά, το Ιδρυματικό Καταθετήριο *E-Locus* που περιλαμβάνει το πνευματικό έργο του *Πανεπιστημίου Κρήτης*, είναι οργανωμένο ανά ακαδημαϊκό Τμήμα και τύπο δημοσίευσης. Η συλλογή του *Τμήματος Βιολογίας* σήμερα περιλαμβάνει πλήθος πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών²² και στο μέλλον προβλέπεται να εμπλουτιστεί με τις ερευνητικές δημοσιεύσεις από ιδρύσεως και τα ερευνητικά προφίλ των ερευνητών, δεδομένα που είχαν συλλεχθεί από πρόσφατη δράση στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης (προσωρινά τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα σε ένα υποσύστημα της μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης).

Παράλληλα η υπηρεσία της *ΜΟ.ΔΙ.Π.*, Τμήμα της *Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού* του ιδρύματος, συγκεντρώνει πλήθος δεδομένων για όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα, επομένως και για το *Τμήμα Βιολογίας*, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της *Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.)*²³ και των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει ξεχωριστό σύστημα το οποίο συνδέεται με τα συστήματα του *Φοιτητολογίου*, του *Ε.Λ.Κ.Ε.* και της διαχείρισης προσωπικού, ενώ επιπλέον επεξεργάζεται δεδομένα που παίρνει με τη μορφή αρχείων από άλλες υπηρεσίες όπως τη Βιβλιοθήκη. Στο σύστημα αυτό, καταχωρούνται - μετά από προσωπική εγγραφή των ενδιαφερομένων - αναλυτικά απογραφικά δελτία για το εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιολογήσεις των μαθημάτων και των σπουδών από τους φοιτητές. Επομένως, στα δεδομένα που καταγράφονται για το *Τμήμα Βιολογίας* περιλαμβάνονται ανά διδάσκοντα το διδακτικό έργο, οι συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και φορείς, τα βραβεία και οι διακρίσεις, τα ερευνητικά προγράμματα, οι πληροφορίες για τα εργαστήρια και τις υποδομές κλπ. Αν και ως τώρα η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος είναι περιορισμένη, συλλέγονται επίσης δεδομένα σχετικά με την

²² Συγκεκριμένα στο Ιδρυματικό Καταθετήριο *E-Locus* περιλαμβάνονται 74 πτυχιακές, 533 μεταπτυχιακές εργασίες και 264 διδακτορικές διατριβές του Τμήματος Βιολογίας (Δεκέμβριος 2016).

²³ Η (Α.Δ.Ι.Π.) είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και υποστηρίζει τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας τους.

ικανοποίησή τους από τα προγράμματα σπουδών, την πρακτική άσκηση, τις μετακινήσεις Erasmus στο εξωτερικό, τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τις δικτυακές υπηρεσίες κλπ.

2.4 Συμπεράσματα έρευνας

Τα δεδομένα για το ακαδημαϊκό Τμήμα που μελετάται στην παρούσα έρευνα, ως υποσύνολο ενός δημόσιου ακαδημαϊκού ιδρύματος, αναμφισβήτητα είναι πάρα πολλά. Τα είδη και οι διαδικασίες καταγραφής τους παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλομορφία. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα και έχουν υψηλή ζήτηση από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων.

Στο εκπαιδευτικό και το ερευνητικό επίπεδο, τα στελέχη του *Τμήματος Βιολογίας* παράγουν δεδομένα, ποιοτικά και με οργανωμένο τρόπο. Στην πλειοψηφία τους οι διδάσκοντες είναι θετικοί στη διάθεση ανοικτών δεδομένων στο διαδίκτυο και πολλοί το κάνουν ήδη.

Η αξιοποίηση των δεδομένων στο κομμάτι της διοίκησης έχει πολλά ζητήματα προς επίλυση. Η εικόνα που παρατηρείται αντανακλά την οργάνωση του δημοσίου τομέα με πολλές δραστηριότητες και παράλληλες ρουτίνες παραγωγής και συλλογής δεδομένων οι οποίες πολλές φορές επικαλύπτονται. Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που παρόμοια ή ακόμα και τα ίδια δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται σε περισσότερες από μια τοποθεσίες, από διαφορετικές υπηρεσίες και με τρόπο που δε διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίησή τους. Για παράδειγμα τα δεδομένα σχετικά με τη βιβλιογραφία των μαθημάτων, είναι καταχωρημένα στους προσωπικούς υπολογιστές της γραμματείας του Τμήματος και των διδασκόντων και ταυτόχρονα δημοσιεύονται - με τη μορφή κειμένου - στις ιστοσελίδες των μαθημάτων, στο σχετικό υποσύστημα μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης και εν μέρει στο σύστημα *Εύδοξος*. Εξάλλου, πολύ συχνά συναντάται παράλληλη τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου δεδομένων. Το φαινόμενο αυτό, φαίνεται να οφείλεται άλλοτε σε απαιτήσεις ορισμένων εμπλεκόμενων, στην ανασφάλεια του προσωπικού, ή απλά στην τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο. Για παράδειγμα για τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και παρακολουθεί η Διαχειριστική Αρχή, απαιτούνται υπογραφές και τηρείται έντυπο αρχείο παράλληλα με τον ηλεκτρονικό (αντίθετα με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου είναι καθιερωμένη αποκλειστικά ηλεκτρονική παρακολούθηση). Οι παραπάνω επικαλύψεις στην παραγωγή και τη συλλογή δεδομένων σε συνδυασμό με τις παραλλαγές και τις διαφοροποιήσεις που

συναντώνται στα διαθέσιμα δεδομένα, παραπέμπουν στην απουσία ενός ενιαίου πλαισίου κανόνων για τις διαδικασίες αυτές. Σε κάθε διοικητική υπηρεσία και σύστημα φαίνεται ο τρόπος καταγραφής δεδομένων να διαμορφώνεται κάθε φορά από το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται και η πληρότητα δεν είναι πάντα δεδομένη. Ενώ, όταν συμβαίνει η διάθεση των δεδομένων, συνήθως δεν είναι έχει δομή και μορφή που να διευκολύνεται η λήψη και η επαναχρησιμοποίηση από τρίτους. Εξάλλου, δεν είναι βέβαιο ότι τελικά τα δεδομένα θα δημοσιευτούν. Οι αναρτήσεις εγγράφων στην πλατφόρμα της *Διαύγειας* είναι η εξαίρεση στον κανόνα και προϋποθέτουν τη διαμεσολάβηση (και επιπλέον εργασία) από το προσωπικό.

Συνοψίζοντας, τα συμπεράσματα από την ποιοτική έρευνα, προκύπτει ότι υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα δεδομένα του *Τμήματος Βιολογίας* που αξίζει να γίνουν ανοικτά προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αξία τους.

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της έρευνας, περεταίρω βήματα προς την υιοθέτηση των βασικών αρχών και ιδιαίτερα των αρχών *Panton*, μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες. Η επιλεγμένη, και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων και των ερευνητών, διάθεση κάθε είδους επιστημονικού έργου, πρόκειται να αναδείξει γνώση που σήμερα δεν είναι προσιτή στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και να δημιουργήσει πολλές περεταίρω προοπτικές για όλους. Ο ρόλος του *Ιδρυματικού Καταθετηρίου E-Iocus* μπορεί να είναι καταλυτικός, ως χώρου εναπόθεσης του πνευματικού έργου του ιδρύματος. Με περεταίρω αναβάθμιση και βελτιώσεις προς την ανοικτότητα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερα δεδομένα για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις του *Τμήματος Βιολογίας* ή τα πρωτογενή δεδομένα των μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και εκπαιδευτικό υλικό ή ερευνητικά δεδομένα κάθε είδους (π.χ. φωτογραφίες και βίντεο).

Στο διοικητικό επίπεδο, η στρατηγική ανοικτών δεδομένων, μπορεί να αξιοποιήσει πρώτα από όλα πληροφορίες από τα κεντρικά συστήματα, τα οποία μπορούν να διατίθενται ως ανοικτά δεδομένα μετά από ανωνυμοποίηση. Μ' αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση του *Τμήματος*, εξωτερικοί αξιολογητές ή ακόμα και κοινωνικοί επιστήμονες, θα μπορούσαν να εξάγουν συμπεράσματα για το *Τμήμα Βιολογίας* αλλά και να επεξεργαστούν τα δεδομένα αυτά περεταίρω για στατιστικούς λόγους και σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές. Έτσι, μεταξύ άλλων μπορούν να διατεθούν με προδιαγραφές ανοικτών συνόλων δεδομένων, επιλεγμένες μεταβλητές για τους φοιτητές, περιγραφικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας για διδάσκοντες και προσωπικό, πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα κ.α.

Μεγάλης αξίας δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η ΜΟ.ΔΙ.Π. για την έρευνα και για την εκπαίδευση στο Τμήμα θα μπορούσαν επίσης να διατίθενται ανοικτά. Τέλος, υπάρχουν δεδομένα που αξίζει να διατεθούν ως ανοικτά σύνολα δεδομένων αλλά σήμερα παραμένουν σε προσωπικούς υπολογιστές ή σε ιστοσελίδες χωρίς τη δυνατότητα λήψης και επαναχρησιμοποίησης. Μερικά παραδείγματα που ξεχωρίζουν είναι το πρόγραμμα σπουδών, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, οι εξοπλισμοί ανά εργαστήριο, φωτογραφικό υλικό από φοιτητικές δράσεις κι επίσης δεδομένα για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ακαδημαϊκών μελών όπως ο χάρτης της πανεπιστημιούπολης, το ημερολόγιο εκδηλώσεων, το μενού του εστιατορίου κ.α.

3. Οι προοπτικές και οι προβληματισμοί για την αναδιοργάνωση με στρατηγική ανοικτών δεδομένων

Μετά την οριοθέτηση του πλαισίου της στρατηγικής ανοικτών δεδομένων και την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των δεδομένων στα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα, το επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση των προοπτικών και ταυτόχρονα των προκλήσεων από μια τέτοιου τύπου ενδεχόμενη αναδιοργάνωση. Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, χρησιμοποιείται η ευρέως διαδεδομένη SWOT ανάλυση (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), η οποία θα βοηθήσει να καταγραφούν αφενός οι δυνατότητες και οι αδυναμίες και αφετέρου οι ευκαιρίες και οι απειλές στο περιβάλλον του ιδρύματος από ένα τέτοιο ενδεχόμενο (Hunger & Wheelen, 2004). Απώτερος σκοπός η ανάδειξη των πόρων και των ικανοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με ανοικτά δεδομένα και από την άλλη μεριά η αναγνώριση των περιορισμών και των εμποδίων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η SWOT ανάλυση που ακολουθεί, εξετάζει την αναδιοργάνωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στρατηγική ανοικτών δεδομένων σε διοικητικό και εκπαιδευτικό-ερευνητικό επίπεδο.

3.1 Οι προοπτικές: δυνατότητες και ευκαιρίες

✓ διοικητικό επίπεδο

Ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης του κράτους και των δομών του, που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, αφορά τη «παροχή νέων ή βελτιωμένων, πιο προσβάσιμων και ανταποδοτικών κρατικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών» αναφέρουν οι Angelopoulos, Kitsios et al (2009). Όπως σημειώνεται στο πρώτο μέρος της εργασίας, το εγχείρημα αυτό βασίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και προτάσσει ως βασική αρχή την ανοικτή διακυβέρνηση. Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, εξ ορισμού κομμάτι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ακολουθεί τον κεντρικό σχεδιασμό του κράτους και υπάγεται σε όλες τις σχετικές νομοθετικές δεσμεύσεις. Κατά συνέπεια, όπως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, η διοικητική πλευρά των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων έχει τη συμβατική υποχρέωση να δημοσιεύει ανοικτά δημόσια δεδομένα στο διαδίκτυο (έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα), με εξαίρεση τα απόρρητα και τα ιδιωτικά δεδομένα των ιδρυμάτων και των μελών τους (Ν. 4305/2014).

Στο εσωτερικό περιβάλλον των ιδρυμάτων, ανιχνεύονται σημαντικά πλεονεκτήματα σ' ό,τι αφορά τη μετάβαση προς την ανοικτή διάθεση δεδομένων. Τις περισσότερες φορές, υπάρχει σαφής διοικητική οργάνωση και δομή, με εσωτερικούς κανονισμούς και οργανογράμματα, ενώ η διοίκηση και η λήψη αποφάσεων είναι αρμοδιότητα εκλεγμένων οργάνων: του πρύτανη/προέδρου, του συμβουλίου και της συγκλήτου/συνέλευσης. Εξάλλου, τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα διαθέτουν ήδη πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν. Στα δυνατά σημεία εντάσσονται η έστω και μικρότερη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια κρατική χρηματοδότηση, η τεχνογνωσία ενός μεγάλου μέρους του προσωπικού τους και το ήδη υψηλό επίπεδο ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εν τω μεταξύ, η αναδιοργάνωση των ιδρυμάτων στο παρελθόν με τις διατάξεις του Νόμου 3861/10 για την ανάρτηση πράξεων στην πλατφόρμα της *Διαύγειας*, αποτελεί επιτυχημένη υλοποίηση προς τα ανοικτά οικονομικά δεδομένα και όπως αναφέρθηκε νωρίτερα έχει βοηθήσει στη δημιουργία σταδιακά κουλτούρας ανοικτότητας. Τότε, οι *Διευθύνσεις Σχεδιασμού* και κυρίως οι *ΜΟ.ΔΙ.Π.* των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, που είχαν τον ενδοϊδρυματικό συντονισμό, απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία. Η δραστηριοποίησή τους σε ένα μεγαλύτερης κλίμακας

παρόμοιο εγχείρημα θεωρείται δεδομένη και άλλωστε εντάσσεται στα καθήκοντά τους. Σ' ό,τι αφορά τις τεχνολογικές υποδομές και τη μηχανοργάνωση, η πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι σε καλό επίπεδο, με τουλάχιστον ορισμένα κεντρικά συστήματα και τάσεις αναπροσαρμογής στις νέες απαιτήσεις (π.χ. για την επίτευξη διαλειτουργικότητας) όπως καταγράφηκε στην επιτόπια έρευνα.

Πολλά είναι τα πιθανά οφέλη από την ανοικτή διοίκηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Πρώτα από όλα, διευκολύνεται ο έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούνται και έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια στη λειτουργία τους. Με τη δημοσίευση για παράδειγμα πράξεων κάθε φορά που διενεργούνται διαγωνισμοί, δαπάνες, αναθέσεις έργων, εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, φορέα ή απλό πολίτη, να ενημερωθεί διεξοδικά, να εξακριβώσει την ορθότητα των εγγράφων και των πρακτικών. Η λογοδοσία και η δυνατότητα ελέγχου ειδικά στα οικονομικά ζητήματα, αποτελεί μείζον θέμα του δημοσίου τομέα, προωθεί τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και κατ' επέκταση σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη. Ακόμη, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, με ανοικτά διοικητικά δεδομένα αναγνωρίζουν έμπρακτα ίσο δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση σε κάθε κοινωνική ομάδα, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Το γεγονός αυτό αφενός ενισχύει τη δημοκρατικότητα των διαδικασιών και αφετέρου κινητοποιεί τις ομάδες ενδιαφερομένων που χρησιμοποιούν τα δεδομένα να προτείνουν βελτιώσεις. Για παράδειγμα, με την εμπειρία τους, διδάσκοντες, προσωπικό, φοιτητές, διοίκηση, αλλά και φορείς ή ομάδες εκτός ιδρύματος, μπορούν με παρεμβάσεις στα δεδομένα και επικοινωνία με τις υπηρεσίες, να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση μέσω της λεγόμενης ανατροφοδότησης, προς την κατεύθυνση των πραγματικών αναγκών (Janssen, Charalambidis et al, 2012; Hunger & Wheelen, 2004).

Τα ανοικτά δεδομένα εξάλλου που πληρούν βασικά κριτήρια, οδηγούν γενικότερα στην αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας²⁴ των υπηρεσιών. Πρώτα από όλα, τα δεδομένα που διατίθενται το συντομότερο ανοικτά, γίνονται ευρέως και γρήγορα γνωστά, σε αντίθεση με εκείνα που μένουν περιορισμένα σε προσωπικούς υπολογιστές και συστήματα. Αυτό δυνητικά σημαίνει ότι η χρήση τους πολλαπλασιάζεται και παράγεται μεγαλύτερη

²⁴ Όπου «απόδοση» είναι «να γίνονται τα πράγματα με το σωστό τρόπο» και εμπεριέχει παραμέτρους όπως τη διατήρηση του κόστους στο χαμηλότερο επίπεδο και τη βελτίωση της διεκπεραιωτικής ικανότητας του προσωπικού και «αποτελεσματικότητα» σημαίνει «να γίνονται τα σωστά πράγματα», για παράδειγμα να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους φοιτητές ή να αξιοποιείται μια πηγή χρηματοδότησης (Schobel & Scholey, 2012).

δημόσια αξία. Επίσης, γίνεται πιο εύκολο να εντοπιστούν περιπτώσεις παράλληλης συντήρησης παρόμοιων δεδομένων, από διαφορετικές διοικητικές υπηρεσίες, που πρέπει να σταματήσουν (γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την μελέτη περίπτωσης). Οι υπηρεσίες του ιδρύματος, εξάλλου, έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, οι ροές εργασιών βελτιστοποιούνται και εξοικονομείται χρόνος. Ο κάθε υπάλληλος, διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις του με πιο απλό και λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο, σε μικρότερη διάρκεια - αφού μεσολαβούν λιγότερες διαδικασίες - με αποτέλεσμα ταχύτερα εξυπηρετούμενους και πιο ικανοποιημένους αποδέκτες (Open data goldbook, 2016). Ακόμα, η στρατηγική ανοικτών δεδομένων οδηγεί ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης των δεδομένων που έχει στη διάθεσή του, με κανόνες και προδιαγραφές που θα ορίσει ενιαία και συστηματικά για όλους. Κάνει δυνατή την κατανόηση της αλυσίδας αξίας και στη συνέχεια τις παρεμβάσεις σε όποιο στάδιο υπάρχει ανάγκη, ως το τελικό «προϊόν». Η διάθεση των δεδομένων διαμορφώνεται σύμφωνα όχι μόνο με τις ανάγκες της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη γι' αυτά, αλλά και των υπηρεσιών που τα επαναχρησιμοποιούν. Με την ίδια λογική, τα ανοικτά δεδομένα βοηθούν στην καθιέρωση της αμφίδρομης επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών. Κι όταν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των δεδομένων, μεγιστοποιείται η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού όλων των ειδικοτήτων και τελικά επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα. Άλλωστε, η δυνατότητα συμμετοχής έχει ως αποτέλεσμα πιο ικανοποιημένα και αποδοτικά στελέχη (Janssen, Charalambidis et al, 2012). Κατ' επέκταση, όταν οι ροές εργασιών επιταχύνονται, γίνονται πιο ομοιόμορφες και δεν επικαλύπτονται, το κόστος λειτουργίας των ιδρυμάτων περιορίζεται και μπορεί να επιτευχθεί ορθολογικότερη διαχείριση και τελικά ανακατανομή των πόρων.

Εξάλλου, η αναδιοργάνωση με ανοικτά δεδομένα, προκειμένου να συμβεί, αναβαθμίζει τις διαδικασίες με τις οποίες αποφασίζουν και λειτουργούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Απαιτεί τη χάραξη στρατηγικής (όπως περιγράφηκε στην αρχή του δεύτερου μέρους της εργασίας) και τον προσδιορισμό της αποστολής και των στόχων με σαφήνεια και προοπτική. Προϋποθέτει έναν κεντρικό συντονισμό, την ανίχνευση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, τη μελέτη δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών. Μια τέτοια πρωτοβουλία, εξ ορισμού σημαίνει ότι σχεδιάζονται δράσεις πάνω στους πόρους και τις ικανότητες, αναγνωρίζονται η αλυσίδα αξίας των δεδομένων και οι ομάδες ενδιαφερομένων (βλ. πρώτο μέρος της εργασίας, *Σχήμα 2 και Σχήμα 4* αντίστοιχα). Το επόμενο βήμα είναι η απελευθέρωση

της πρόσβασης κατά προτεραιότητα στα δεδομένα που ήδη χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιούνται πολλές φορές (άρα έχουν μεγάλη οικονομική, εκπαιδευτική, ερευνητική, κοινωνική ή άλλη αξία) και ενδεχομένως το δοκιμαστικό άνοιγμα άλλων δεδομένων. Η εφαρμογή στρατηγικής με ανοικτά δεδομένα, προϋποθέτει ακόμα την αναβάθμιση των υποδομών και των διαδικασιών σε επίπεδο ιδρυμάτων. Τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οφείλουν να προσεγγίσουν συνολικά ζητήματα όπως η προμήθεια συστημάτων, η επιλογή εξοπλισμού και λογισμικού, η δημιουργία νέων πραγματικών και εικονικών υπηρεσιών²⁵, η εκπαίδευση προσωπικού. Ο σχεδιασμός τους, όταν βασίζεται σε δεδομένα, είναι πιο πιθανό να είναι ρεαλιστικός και επομένως αποτελεσματικός στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του. Η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα (data-driven decision making), που καθιερώνεται ολοένα και περισσότερο ως πρακτική σε οργανισμούς όλων των ειδών, είναι δυνατό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων με στοχευμένο τρόπο. Η ανάλυση των δεδομένων (data analytics)²⁶ για μια χρονική στιγμή ή χρονική περίοδο, ο συνδυασμός ή η σύγκριση μεγάλου εύρους μεταβλητών που υπάρχουν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα (όπως διαπιστώθηκε και από τη μελέτη περίπτωσης), βοηθούν στη λεπτομερή αποτύπωση της πραγματικότητας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Μ' αυτόν τον τρόπο, τόσο η κεντρική διοίκηση όσο και οι επιμέρους υπηρεσίες, βασιζόμενες στην ολοκληρωμένη γνώση της τρέχουσας κατάστασης, προγραμματίζουν και προχωρούν στις επόμενες κινήσεις τους (Deloitte, χ.η.; Miller & Mork, 2013). Για την επιτυχία μιας αναδιοργάνωσης μεγάλης έκτασης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι σημαντική η δραστηριοποίηση και συνεργασία των δομών του Υπουργείου Παιδείας που ασχολούνται με την Ανώτατη Εκπαίδευση, το Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με την Α.Δ.Ι.Π. καθώς και τις ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων. Οι τελευταίες, όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν γνώση και προηγούμενη εμπειρία και άλλωστε οφείλουν λόγω αρμοδιότητας να επιμεληθούν το στρατηγικό σχεδιασμό προς αυτήν την κατεύθυνση και να επιβλέψουν την εφαρμογή του.

²⁵ Στο πλαίσιο αυτό, είναι ευκαιρία να δημιουργηθούν κεντροποιημένα μητρώα - πύλες από όπου να διατίθενται απευθείας τα ανοικτά δεδομένα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (one-stop-shop), είτε πύλες με τα μεταδεδομένα-πληροφορίες γι' αυτά και οι σχετικοί σύνδεσμοι (Parsons et al, 2011; Miller & Mork, 2013; Tsiavos, Stefanias, Karounos, 2013).

²⁶ Οι αναλύσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν συσχετισμούς μεταβλητών, να εντοπίσουν μοτίβα, να δοκιμάσουν υποθέσεις, να προβλέψουν αποτελέσματα σχετικά με τη δραστηριότητα του οργανισμού (Deloitte, χ.η.).

Το άνοιγμα πληροφοριών, αποδεικνύει από την άλλη μεριά τη συμπόρευσή της ανώτατης εκπαίδευσης με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και αποτελεί δείγμα εξωστρέφειας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία αντιμετωπίζει με φιλικότητα τους απομακρυσμένους χρήστες που επισκέπτονται τις ιδρυματικές ιστοσελίδες και μπορεί να προσελκύσει ερευνητές και διδάσκοντες από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και μελλοντικούς φοιτητές. Επιτρέπει ακόμα τη δημιουργία έξυπνων εφαρμογών για τη διευκόλυνση των μελών και των επισκεπτών των ιδρυμάτων, όπως για παράδειγμα την εικονική πλοήγηση στους ακαδημαϊκούς χώρους, την αυτόματη ενημέρωση για το ημερολόγιο εκδηλώσεων ή το μενού των εστιατορίων. Δημιουργεί, από την άλλη μεριά, πρόσφορο έδαφος για τη σύναψη νέων συνεργασιών με άλλους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που μπορούν να αναβαθμίσουν περαιτέρω τις υφιστάμενες ή να τις συμπληρώσουν με επιχειρηματικές, εξω-ιδρυματικές πρωτοβουλίες. Έτσι, διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για την αξιοποίηση της διαθέσιμης οπουδήποτε τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα προωθείται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, η τόνωση της απασχόλησης.

✓ **εκπαιδευτικό & ερευνητικό επίπεδο**

Ελπιδοφόρα είναι άλλωστε τα μηνύματα σ' ό,τι αφορά τις προοπτικές της ανοικτής διάθεσης εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεδομένων στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας, η κινητικότητα γύρω από τα ανοικτά δεδομένα διεθνώς από διάφορες οργανώσεις και ομάδες, οι παρουσιάσεις και τα διαδικτυακά προγράμματα εκπαίδευσης, το πλούσιο ενημερωτικό υλικό, έχουν ενθαρρύνει την ανοικτή διάθεση δημοσιεύσεων και δεδομένων. Οι φορείς που χρηματοδοτούν ερευνητικά έργα των δημοσίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον δεσμεύουν με ειδικές ρήτρες και συχνά προϋποθέτουν σχέδιο διαχείρισης δεδομένων²⁷. Εξάλλου, όπως επίσης αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια σημειώνονται αρκετές πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση κατάλληλων ηλεκτρονικών υποδομών. Ποικίλοι είναι οι διεθνείς κόμβοι με ελεύθερα επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά δεδομένα για τις περισσότερες επιστήμες, ενώ πλέον υπάρχει και η δυνατότητα ανοικτών δημοσιεύσεων και δεδομένων - με

²⁷ Όταν η συνέχιση της χρηματοδότησης θέτει ως προϋπόθεση την κατάθεση των δεδομένων σε ένα ανοικτό αποθετήριο, αυτό συνιστά το μεγαλύτερο από όλα τα κίνητρα, σύμφωνα με τους Parsons et al (2011).

κόστος ή χωρίς - και σε εκδοτικούς κόμβους. Εντός ελληνικών συνόρων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, τα ιδρύματα έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία ιδρυματικών αποθετηρίων και άλλων ψηφιακών συλλογών ανοικτής πρόσβασης. Από αυτή την εμπειρία έχουν αποκτήσει ήδη ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, απαραίτητη συνθήκη για τη βέλτιστη διαμόρφωση και διαχείριση ανοικτών συνόλων δεδομένων. Η ανοικτή διάθεση εκπαιδευτικών και ερευνητικών πληροφοριών και δεδομένων στο διαδίκτυο, διευκολύνεται ακόμη από δράσεις που υλοποιούν εκπαιδευτικοί ή ερευνητικοί φορείς όπως το *Υπουργείο Παιδείας*, ο *Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)* και το *Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.)* (μερικές από τις οποίες αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας).

Εξάλλου, τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχουν αρκετά καλές κτηριακές υποδομές και χώρους διδασκαλίας, σύγχρονα εργαστήρια καλά εξοπλισμένα και υποστήριξη από μια σειρά υπηρεσιών όπως οι βιβλιοθήκες και τα δίκτυα. Στελεχώνονται από καταρτισμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με πλούσια δραστηριότητα, που διαμορφώνει και προσφέρει υψηλή ποιότητα προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, έρευνας και ερευνητικών δεδομένων. Η ανοικτή φιλοσοφία τους είναι ήδη γνωστή και ως ένα βαθμό έχει πολλές πιθανότητες να υιοθετηθεί περαιτέρω από τους διδάσκοντες (το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα που προηγήθηκε).

Σκοπός της αναδιοργάνωσης με στρατηγική ανοικτών δεδομένων είναι να μεγιστοποιηθεί η αξία που ήδη παράγεται, προς όφελος όλων των ομάδων ενδιαφερομένων: των ακαδημαϊκών μελών, των ιδρυμάτων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Σ' ό,τι αφορά τους εκπαιδευόμενους, η αναδιοργάνωση με στρατηγική ανοικτών δεδομένων θα οδηγήσει στην εύκολη πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και σε μικρότερο κόστος. Έτσι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα πολυδιάστατης επιστημονικής κατάρτισης και οι τίτλοι σπουδών μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες προοπτικές σχετικά με τις ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης και κυρίως την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προς την οποία παρατηρείται ιδιαίτερη προτίμηση τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα.

Τα ανοικτά δεδομένα στην εκπαίδευση και την έρευνα, εξάλλου, αναδεικνύουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που παράγεται, με αποτέλεσμα να προάγεται η αυτογνωσία και κατ' επέκταση η ενδοιδρυματική αλλά και διαϊδρυματική συνεργασία. Οι ερευνητές και κατ' επέκταση τα ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την απήχυσή τους και να

αυξήσουν την επιρροή τους στο διεθνές πεδίο εκπαίδευσης και έρευνας. Ειδικά οι νέοι επιστήμονες, μπορούν να επωφεληθούν και να γίνουν πιο γρήγορα γνωστοί, να εξελιχθεί η καριέρα τους ταχύτερα. Όταν τα δεδομένα δημοσιεύονται σε ένα αποθετήριο, εκτός του ότι συνεπάγονται διαφάνεια για κάθε βήμα του κύκλου ζωής της έρευνας, οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις διαβάζονται περισσότερο²⁸. Τα δεδομένα επίσης αποκτούν μόνιμο ψηφιακό αναγνωριστικό (digital object identifier - doi), το οποίο είναι δυνατό να γίνει επιπλέον αντικείμενο αναφοράς (citation)²⁹. Η εξασφάλιση της παραπομπής στους ερευνητές κάθε φορά που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και οι δημοσιεύσεις τους, γίνεται με τον σαφή καθορισμό των κατάλληλων, ανά περίπτωση, ανοικτών αδειών χρήσης. Μ' αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, προστατεύονται και από τη λογοκλοπή (Gewin, 2016). Επομένως, η στρατηγική ανοικτών δεδομένων στα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά δεδομένα, δεν είναι απειλητική για τους έλληνες επιστήμονες, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται σύμφωνα με το πλαίσιο των αρχών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως και ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες των ίδιων και των ιδρυμάτων.

Τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα, μπορούν επίσης με την ανοικτή προσέγγιση στην εκπαίδευση και την έρευνα, να προχωρήσουν προοδευτικά σε μια αλλαγή παραδείγματος στο θέμα του τρόπου αξιολόγησης της έρευνας και των ερευνητών. Είναι ευκαιρία και ταυτόχρονα πρόκληση να αλλάξουν το σημερινό - αμφιλεγόμενο - κλειστό μοντέλο, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τα επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης (impact factor) που κυρίως ελέγχονται από μεγάλους εκδότες. Τα ανοικτά δεδομένα, μπορούν να αποτελέσουν την απόδειξη της ποιότητας και της εγκυρότητας της έρευνας και να συνδυαστούν με - ανοικτής φιλοσοφίας - εναλλακτικούς τρόπους βιβλιομετρικής ανάλυσης (altmetrics), οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους και άλλες παραμέτρους όπως τις αναφορές-σχόλια σε κοινωνικά δίκτυα, το πλήθος των λήψεων από προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας κλπ. Σ' ό,τι αφορά γενικότερα τη δημοσίευση του εκπαιδευτικού υλικού και της ερευνητικής δραστηριότητας, οι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μπορούν να αναλάβουν ενεργό

²⁸ Για παράδειγμα η δημοσίευση των δεδομένων αυξάνει το ποσοστό παραπομπών στα πειράματα σχετικά με τον καρκίνο, που σημαίνει ότι τα ανοικτά βιολογικά δεδομένα επαναχρησιμοποιούνται. Άλλη απόδειξη ανταποδοτικού οφέλους ανά δολάριο στην έρευνα, επιβεβαιώνεται από τα διαμοιρασμένα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων [Genbank](#) και [Protein Data Bank](#) που έχουν μεγάλη επιρροή στον τομέα της Βιολογίας (Molloy, 2011).

²⁹ Αξίζει να σημειωθεί ότι καταβάλλονται προσπάθειες με στόχο τη δημιουργία ειδικών αρχών και οδηγιών σχετικά με τη μορφή των δεδομένων, προκειμένου εύκολα να μπορούν να γίνουν αντικείμενα παραπομπής (Fenner M., Crosas M. et al, 2016).

ρόλο, λόγω της εμπειρίας τους στο ευρύ πεδίο των εκδόσεων και στα θέματα ανοικτής πρόσβασης. Προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, είναι σημαντικό να οργανώνονται εκστρατείες ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τη δημοσίευση σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, τις ανοικτές άδειες χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το εκπαιδευτικό υλικό, τις δημοσιεύσεις και τα δεδομένα, την αυτο-αρχειοθέτηση σε αποθετήρια. Ταυτόχρονα, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι οι πλέον αρμόδιες για να διαπραγματευτούν, ενδεχομένως μαζί με τις συνδρομές, καλύτερες και συλλογικές/συνολικές συμφωνίες με τους συμβατικούς εκδότες, συμπεριλαμβάνοντας προ-πληρωμένες ανοικτές δημοσιεύσεις των ιδρυμάτων. Εκείνες εξάλλου, διαχειρίζονται τα ιδρυματικά αποθετήρια, τα οποία είναι ευκαιρία να αναβαθμιστούν ώστε να είναι συμβατά με τις αρχές της ανοικτότητας και να αποτελέσουν πρότυπο για άλλα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού τύπου. Μεταξύ άλλων, είναι δυνατό να συγκεντρώνουν εκτός από διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνικές αναφορές και σημαντικά πρωτογενή δεδομένα από τα πειράματα και τις έρευνες που τα συνοδεύουν, μπορούν να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιλογής ανοικτών αδειών χρήσης κατά την αυτό-αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων ή των δεδομένων από τους δημιουργούς, τη δυνατότητα διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Με την ανοικτή φιλοσοφία στη στρατηγική τους, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα αξιοποιούν, επίσης, την ευκαιρία να συμβάλλουν στην επιτάχυνση και την ισχυροποίηση της επιστήμης. Επιτρέπεται στους ερευνητές να απαντήσουν πολύπλοκα ερωτήματα πιο γρήγορα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη προηγούμενη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς. Γίνεται δυνατή η καλύτερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών, η ανταλλαγή ευρημάτων, ο περιορισμός των επικαλύψεων, η ενίσχυση της ερευνητικής καινοτομίας. Επιτυγχάνεται η άμεση διασύνδεση δεδομένων κι επομένως μειώνεται το κόστος της έρευνας παγκοσμίως και γλυτώνουν οι επιστήμονες από χρονοβόρες διαδικασίες (Molloy, 2011). Με την ανοικτή διάθεση πληροφοριών και δεδομένων, εξάλλου, είναι πιθανό να κινήσουν το ενδιαφέρον σε νέο διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό, να ανοίξουν νέες προοπτικές συνεργασίας ακόμη και με απομακρυσμένους φορείς και ερευνητές, να υλοποιήσουν καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και να προσελκύσουν περισσότερα κονδύλια. Ταυτόχρονα, τα ανοικτά δεδομένα στην εκπαίδευση και στην έρευνα διευκολύνουν τις υπηρεσίες που συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες εντός και εκτός ιδρύματος και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, να ενημερωθεί σχετικά με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Επιτρέπουν γενικότερα την παρακολούθηση της

επιστήμης από το ευρύ κοινό και έρχονται πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και τους πολίτες, ενδυναμώνοντας τη δημόσια αντίληψη για την ποιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση και την έρευνα (Lyon 2016). Είναι ευκαιρία αφενός να γίνουν πιο εξωστρεφή και αφετέρου, μ' αυτόν τον τρόπο, παρέχουν τις αποδείξεις ότι το δημόσιο χρήμα που τα χρηματοδοτεί έχει αξιοποιηθεί σωστά.

3.2 Οι προβληματισμοί: αδυναμίες και απειλές

✓ διοικητικό επίπεδο

Η αναδιοργάνωση των δημοσίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με ανοικτά δεδομένα, παρά τις πολλές και θετικές προοπτικές, συναντά στην υλοποίησή της εμπόδια και προκλήσεις που δυσχεραίνουν την ταχεία εφαρμογή της. Το ότι αρκεί η διάθεση των δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε τοποθεσία είναι μύθος, αναφέρουν χαρακτηριστικά η Shepherd (2015) και οι Janssen, Charalambidis et al (2012). Συγκεκριμένα, η δημοσιοποίηση και η χρήση των δεδομένων, έρχεται αντιμέτωπη με ζητήματα τεχνικά, πολιτικά, νομικά, οικονομικά, οργανωτικά και κουλτούρας (Attard, Orlandi et al, 2015).

Πρώτα από όλα, η αναβάθμιση των υποδομών και η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη. Απαιτεί πόρους για την προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων συμβατών με τα ανοικτά δεδομένα, οργάνωση νέων διαδικασιών και καθιέρωση συστημάτων τεκμηρίωσης (Shepherd, 2015). Όλα αυτά, και κυρίως τα περιορισμένα κρατικά κονδύλια, καθυστερούν την επιτάχυνση προς αυτήν την κατεύθυνση και ωθούν προς την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, αυξάνει το φόρτο εργασίας και την πολυπλοκότητα του όλου εγχειρήματος. Ο σημερινός κατακερματισμός των δεδομένων σε πολλά διαφορετικά συστήματα και η ετερογένεια που τα χαρακτηρίζει³⁰, δυσχεραίνει σημαντικά την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Η ποιότητα και η ακεραιότητα τους άλλωστε, δεν είναι πάντα το ίδιο ικανοποιητική, γεγονός που μαρτυρά ότι πρέπει να προσδιοριστούν κανόνες, πρότυπα και

³⁰ Οι μορφές δεδομένων είναι ποικίλες και μπορεί να περιλαμβάνουν από εικόνες, PDF, CSV και excel φύλλα εργασίας, ως πολύ δομημένα XML αρχεία και εγγραφές βάσεων δεδομένων (Attard, Orlandi et al,2015).

πρακτικές, που τώρα δεν είναι σαφή τόσο για την καταγραφή των δεδομένων όσο και για τη διαδικασία δημοσίευσής τους. Παρόμοια είναι η κατάσταση σ' ό,τι αφορά τα εργαλεία παρουσίασης, αναζήτησης, λήψης και οπτικοποίησης δεδομένων (Attard, Orlandi et al, 2015).

Το εγχείρημα αυτό της νέας προσέγγισης με ανοικτά δεδομένα απαιτεί σε κάθε περίπτωση ηγεσίες με ισχυρή βούληση και κρίσιμες αποφάσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό³¹, που να επιβεβαιώνουν τη δέσμευση στις αρχές-προϋποθέσεις και τελικά κάνουν δυνατή την επαναχρησιμοποίηση και την πολλαπλή αξιοποίηση των δεδομένων. Παρά τις θετικές εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι ηγεσίες τόσο του *Υπουργείου Παιδείας* όσο και των *ακαδημαϊκών ιδρυμάτων*, προς το παρόν συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις προς την ανοικτότητα αλλά δεν έχει ακόμα σχεδιαστεί μια συνολική στρατηγική ανοικτών δεδομένων. Ανασταλτικός παράγοντας είναι, πρώτα από όλα, ο σκεπτικισμός που απορρέει από την ευθύνη της εφαρμογής σε ζητήματα όπως τα ευαίσθητα δεδομένα, ενδεχόμενα σφάλματα στην καταγραφή των δεδομένων, πιθανή απώλεια του ελέγχου και σύγχυση στη λογοδοσία³² (Janssen, Charalambidis et al, 2012). Σ' αυτό, συμβάλλει, επίσης, το γεγονός ότι ενώ υπάρχει το βασικό νομοθετικό υπόβαθρο, παρατηρείται κενό «νομικών κανονιστικών οργάνων στο μεσαίο επίπεδο», όπως αναφέρουν οι Tsiavos, Stefaneas, Karounos (2013). Μετά δηλαδή τις υπουργικές αποφάσεις και πριν την υλοποίηση από τα ιδρύματα, λείπει ένας υπεύθυνος φορέας ή υπηρεσία που να συντονίζει και να καθοδηγεί, που να θέτει κανόνες και να παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τις δράσεις σχετικά με το άνοιγμα των δεδομένων (π.χ. για τον τρόπο εφαρμογής των ανοικτών προτυποποιημένων αδειών που κατοχυρώνουν νόμιμα την ελεύθερη πρόσβαση). Κατά συνέπεια, διοικήσεις και υπηρεσίες είναι διστακτικές στα επιπλέον καθήκοντα που επιφορτίζονται και στα οποία δεν έχουν εμπειρία.

Εξάλλου διαπιστώνεται πως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη αναδιοργάνωση με στρατηγική ανοικτών δεδομένων στην ανώτατη δημόσια εκπαίδευση είναι η μετάβαση των υπηρεσιών προς μια ανοικτή, χρηστοκεντρική προσέγγιση (Lee, 2014). Τα ανοικτά δεδομένα προτάσσουν ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και την αμφίδρομη επικοινωνία με τις ομάδες ενδιαφερομένων που είναι αποδέκτες των

³¹ Αξίζει να γίνει αναφορά στα Πανεπιστήμια Queensland που ανακοίνωσαν τη δέσμευση τους για τη συστηματική δημοσίευση ανοικτών δεδομένων για τον προϋπολογισμό και το στελεχιακό δυναμικό, τις υπηρεσίες, την απόδοση και τη διαχείριση των εγκαταστάσεών τους. Επίσης, ανακοίνωσαν σχέδιο στρατηγικής με ανοικτά δεδομένα για την τριετία 2014-2017 (Queensland Universities, 2014).

³² Δηλ. ποιος είναι υπεύθυνος για ποια δεδομένα.

ακαδημαϊκών υπηρεσιών. Ωστόσο, οι έως τώρα ακολουθούμενες διαδικασίες στα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι κυρίως εσωστρεφείς, έχουν δηλαδή τις περισσότερες φορές στο επίκεντρό τους τη λειτουργία των υπηρεσιών, η οποία πολλές φορές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Την ίδια στιγμή, τα στελέχη και οι διοικήσεις που παραδοσιακά δε χαρακτηρίζονται από πεποιθήσεις και κουλτούρα ανοικτότητας, πολλές φορές είναι απρόθυμοι στην αλλαγή των διαδικασιών και την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών. Ενίοτε μάλιστα, καταγράφεται αμυντική στάση εκ μέρους τους, ενδεχομένως επειδή η εφαρμογή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας πλήττει τα συμφέροντα του παλιού κατεστημένου της δημόσιας διοίκησης, αναφέρουν οι Tsiavos, Stefaneas, Karounos (2013).

Στα παραπάνω, προστίθεται η αντίφαση στο επίπεδο τεχνογνωσίας του υφιστάμενου προσωπικού. Αν και η πλειοψηφία έχει οικειότητα με τις νέες τεχνολογίες, η άγνοια σχετικά με τις έννοιες των ανοικτών δεδομένων και τη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων όπως τα προσωπικά δεδομένα, παραμένει εμπόδιο. Από την άλλη μεριά, υπάρχει προσωπικό με υψηλή τεχνογνωσία και κατάρτιση προς την επιθυμητή κατεύθυνση, που όμως δεν επαρκεί και λόγω της οικονομικής κρίσης δεν εμπλουτίζεται ώστε να επισπευσθεί η αναδιοργάνωση προς τα ανοικτά δεδομένα³³. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμη η ευαισθητοποίηση του διοικητικού δυναμικού των ιδρυμάτων σε όλα τα επίπεδα, η αλλαγή του τρόπου σκέψης και η ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας κατάστασης με ανοικτά δεδομένα³⁴. Ειδικά η σύμπραξη όλων όσων εμπλέκονται στην παραγωγή, τη συλλογή ή τη συντήρηση δεδομένων μετά από εκπαίδευση είναι απαραίτητη. Όταν γνωρίσουν τις έννοιες και εξοικειωθούν με τα εργαλεία, εφοδιαστούν δηλαδή με τις κατάλληλες ικανότητες, θα μπορέσουν να αποδώσουν στη νέου τύπου οργάνωση με ανοικτά δεδομένα (Parsons et al, 2011). Πρόσθετες ενέργειες όπως η οπτικοποίηση ορισμένων δεδομένων σε γραφήματα ή εικόνες, ίσως αποβούν αναγκαίες, για να διευκολύνουν τους λιγότερο έμπειρους χρήστες - προσωπικό να κατανοήσουν τις πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από τα ανοικτά δεδομένα (Janssen, Charalambidis et al, 2012).

³³ Η ανάγκη υποστήριξης από περισσότερους επιστήμονες, διάφορων ειδικοτήτων παραμένει επιτακτική. Μεταξύ άλλων χρειάζονται ειδικοί πληροφορικής και δεδομένων, επιστήμονες διοίκησης, νομικοί και βιβλιοθηκονόμοι (Parsons et al, 2011).

³⁴ Η καλή οργάνωση και η συμμετοχή, λένε οι Zuiderwijk & Janssen, μπορούν να αλλάξουν την κουλτούρα (2014).

✓ **εκπαιδευτικό & ερευνητικό επίπεδο**

Αν και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα έχουν κάνει βήματα προς την ανοικτή διάθεση εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί που καθυστερούν την αλλαγή παραδείγματος στο σύνολό της. Όπως και στο διοικητικό επίπεδο, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολιτική βούληση και σχετικές κυβερνητικές δράσεις προς το άνοιγμα των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών δεδομένων, δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση και συντονισμός. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και η έκδοση οδηγιών για την ανοικτή διάθεση δεδομένων, δεν αρκούν. Ο συρρικνωμένος κρατικός προϋπολογισμός, καθυστερεί την αναδιοργάνωση των υποδομών και την πρόσληψη περισσότερου εξειδικευμένου προσωπικού, αναβάλλει επομένως και την ώθηση στη διάδοση των ανοικτών δεδομένων περαιτέρω στην επιστημονική κοινότητα.

Η κουλτούρα που συναντάται στον ακαδημαϊκό χώρο σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα έχει δύο όψεις, ειδικά στο πεδίο της έρευνας. Οι επιστήμονες δε συμφωνούν στο ζήτημα του αν και πότε πρέπει να διατίθενται ελεύθερα τα δεδομένα της έρευνάς τους και συζητούν κατά πόσο τα ανοικτά δεδομένα επιταχύνουν την επιστήμη ή την κάνουν ευαίσθητη και προκαλούν προβλήματα. Όσοι είναι ανασφαλείς, δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις έννοιες, τις αρχές και τα οφέλη των ανοικτών δεδομένων στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Άλλωστε, η απροθυμία διαμοιρασμού των δεδομένων, αφορά ειδικά εκείνα από τα οποία προσδοκούν να εξάγουν πολλαπλές δημοσιεύσεις και τελικά να αποκτήσουν μεγαλύτερη απήχηση, κάτι που είναι λογικό με το σημερινό μοντέλο αξιολόγησης της έρευνας. Γενικότερα όμως, φαίνεται ότι υπάρχει ο φόβος της κλοπής και της παρερμηνείας των αυθεντικών ιδεών τους, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι τα δεδομένα όντας ανοικτά θα χρησιμοποιηθούν σωστά, για θεμιτούς, ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης, αμφισβητούν ότι σε μια τέτοια πρωτοβουλία, επιλεγμένα σύνολα δεδομένων ή τμήμα τους γίνεται να παραμείνουν προστατευμένα εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (Molloy, 2011; Shepherd, 2015; Lee, 2014; Parsons et al, 2011). Εξάλλου, οι επιστήμονες που δε γνωρίζουν τα οφέλη των ανοικτών δεδομένων, δύσκολα στρέφονται προς την ανοικτότητα, χωρίς κάποιου είδους ανταμοιβή για την καριέρα τους. Αν και όταν τελικά το αποφασίζουν, σ' αυτήν την πορεία δεν έχουν στήριξη από τα ιδρύματα ή το Υπουργείο. Χρειάζεται να καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια για να γίνει δυνατή η δημοσίευση ανιχνεύσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων, χωρίς πάντα να έχουν εξ

αρχής την απαραίτητη τεχνογνωσία. Επιπλέον, με τα ανοικτά δεδομένα ενδεχομένως προκύψουν ερωτήματα προς απάντηση σχετικά με το περιεχόμενο ή τη χρήση τους, άρα οι ανάγκες σε χρόνο μπορεί να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Στα παραπάνω προστίθεται ένα παραπάνω ζήτημα, κατά το σχεδιασμό νέων δράσεων ή συνεργασιών, αφού θα πρέπει να γίνονται συνεννοήσεις εκ των προτέρων σχετικά με την ιδιοκτησία των δεδομένων και το επίπεδο στο οποίο θα γίνουν δημόσια. Αξίζει να αναφερθεί πως ειδικά οι νέοι επιστήμονες, έχουν να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση: όσοι θέλουν να είναι ανοικτοί, αναζητούν τον τρόπο να το κάνουν χωρίς να γίνονται ευάλωτοι. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, σε πιο δυσχερή θέση είναι όσοι βρίσκονται σε εργαστήρια ή ιδρύματα μικρού μεγέθους, όπως είναι δηλαδή τα περισσότερα στον Ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο (Gewin, 2016; Molloy, 2011).

Η αναδιοργάνωση με ανοικτά δεδομένα, καθυστερεί και λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο των εκδόσεων. Το «κύκλωμα» των μεγάλων εκδοτών προς το παρόν να εξακολουθεί να είναι ισχυρό και να ελέγχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις ερευνητικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με ομότιμους κριτές (peer-reviewed journals) κι επομένως την αξιολόγηση και την καταξίωση των επιστημόνων. Με λίγες εξαιρέσεις, οι ερευνητές των δημοσίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, αποφεύγουν επιλογές που - κατά την κοινή επιστημονική γνώμη - ενέχουν ρίσκο και καταλήγουν να διαπραγματεύονται ατομικά με τους συμβατικούς εκδότες. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίοι μη μπορώντας να ανακόψουν το διεθνές κίνημα της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, μετέτρεψαν την «ανοικτότητα» με τα προ-πληρωμένα ανοικτά άρθρα, σε ένα μέσο για την επίτευξη περεταίρω κέρδους. Η δυνατότητα αυτή, ενώ αποτελεί θετικό αποτέλεσμα για τους αναγνώστες και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημιουργεί ένα παραπάνω κόστος για τους δημιουργούς, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις δε γίνεται να καλυφθεί από τα κονδύλια των ερευνητικών προγραμμάτων, ακόμα κι αν περιλαμβάνουν την ανοικτή δημοσίευση ως συμβατική υποχρέωση³⁵.

Από τη μεριά τους, τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι πρακτικές αξιολόγησης του ερευνητικού έργου επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους «ευρέως αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς», οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα σήμερα να είναι παραδοσιακοί και να

³⁵ Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τις συνεντεύξεις με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έρευνα της παρούσας εργασίας.

βασίζονται στη μονοδιάστατη μέτρηση της απήχησης με τους συμβατικούς δείκτες. Υφίστανται και ταυτόχρονα ασκούν πίεση για την εξαγωγή όσο το δυνατό περισσότερων δημοσιεύσεων από τα δεδομένα στα συνδρομητικά επιστημονικά περιοδικά, γεγονός που αποθαρρύνει την ανοικτότητα και ενισχύει την αποκλειστικότητα. Διαφορετική προσέγγιση, μεταφράζεται σε κόστος για τους ερευνητές και τα ιδρύματα, αφού τα οφέλη θα μπορούν να καρπωθούν και άλλοι χωρίς να έχουν συμβάλει στην παραγωγή ή τη συλλογή των δεδομένων. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, είναι προφανές ότι αποκλείεται μια άλλου τύπου αξιολόγηση της έρευνας και τελικά δεν υπάρχουν κίνητρα για προώθηση της γενικότερης στρατηγικής ανοικτών δεδομένων (Parsons et al, 2011).

Επίλογος

Τα ανοικτά δεδομένα, η νέα τάση που έχει κάνει την εμφάνισή της σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, κερδίζουν ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές και υπόσχονται την εξέλιξη προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, λιγότερο δαπανηρό, συμμετοχικό και πολύ περισσότερο αποτελεσματικό. Η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχουν σήμερα τη δυνατότητα να υιοθετήσουν αυτήν την τάση κατά τη χάραξη στρατηγικής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές σημερινές συνθήκες, να προσφέρουν καλύτερη εκπαίδευση και έρευνα, να γίνουν καινοτόμα και ανταγωνιστικά, ακόμα και αυτήν την εποχή της κρίσης. Οι προοπτικές είναι πολλές και θα γίνονται όλο και περισσότερες όταν αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία και οι ευκαιρίες με τρόπο συστηματικό και στοχευμένο και ταυτόχρονα περιοριστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες.

Θετικό είναι το γεγονός ότι η «ανοικτή» φιλοσοφία έχει κάνει την εμφάνισή της στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Οι διοικητικές πράξεις δημοσιεύονται στην πλατφόρμα της *Διαύγειας*, οι μεταπτυχιακές εργασίες διατίθενται στα Ιδρυματικά Καταθετήρια, τα ανοικτά ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, όσο τα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση δεν εντάσσονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής, δύσκολα θα μπορέσουν να διαδώσουν μια τέτοια προσέγγιση, τόσο ώστε να γίνει ο κανόνας αντί της εξαίρεσης που είναι σήμερα. Είναι προφανές ότι τα εμπόδια σχετικά με την εφαρμογή ανοικτών δεδομένων, που ενισχύονται από την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και οδηγιών από την πλευρά του *Υπουργείου Παιδείας* αλλά και την ακαταλληλότητα των σημερινών δομών και υποδομών, καθυστερούν την αλλαγή παραδείγματος στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Για την επιτυχία της αναδιοργάνωσης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιβάλλεται να δρομολογηθεί μια στρατηγική ανοικτών δεδομένων που θα προβλέπει για το σκοπό αυτό, τη μετεξέλιξη των υφιστάμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της τεχνολογίας και της διαθέσιμης οπουδήποτε τεχνογνωσίας. Οι δομές που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόσο του *Υπουργείου Παιδείας* όσο και των *Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων*, οφείλουν να οργανώσουν, αντίστοιχα, εθνική και ιδρυματική στρατηγική ανοικτών δεδομένων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εξάλλου, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ειδικές επιτροπές και ομάδες δράσης, να οργανώσουν την

εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής σχετικών πολιτικών, να προχωρήσουν έπειτα στις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές στρατηγικής. Επίσης, στο σχεδιασμό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, σπουδαία στήριξη είναι σε θέση να παρέχουν η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) και οι Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η πολύπλευρη εμπειρία τους κατά τη συλλογή και τη μελέτη δεδομένων από τις διοικητικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι πολύτιμη και χρειάζεται να αξιοποιηθεί σ' ό,τι αφορά τη δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου. Από τη μεριά του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και κάθε μια από τις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μπορούν να δραστηριοποιηθούν για την προώθηση των ανοικτών δημοσιεύσεων και δεδομένων κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εκδότες, να συμβάλλουν στην εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας και να υποστηρίξουν την καλύτερη τεκμηρίωση και τη διασύνδεση των δεδομένων των ιδρυμάτων. Τα Ιδρυματικά Αποθετήρια που διαχειρίζονται, μπορούν να αναβαθμιστούν κατά προτεραιότητα με υψηλές προδιαγραφές, αποτελώντας υποδομή-πρότυπο με τη διάθεση ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας με φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους τη δημιουργία και τη διάδοση ανοικτών προτύπων και εφαρμογών, με εξειδικευμένους επιστήμονες πληροφορικής και ειδικούς ανοικτών δεδομένων, με άρτια ενημερωμένους νομικούς συμβούλους. Πόροι και τεχνογνωσία, άλλωστε, μπορούν να αντληθούν από πηγές και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριλαμβάνουν τέτοιου τύπου δραστηριότητες, ή άλλα ιδρύματα που εφαρμόζουν στρατηγική ανοικτών δεδομένων.

Η υλοποίηση επομένως μιας αναδιοργάνωσης με στρατηγική ανοικτών δεδομένων δεν μπορεί παρά να αντανakλάται στο όραμα και το σκοπό της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, στους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα, τόσο σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας όσο και σε επίπεδο ιδρυμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση, η ισχυρή και ευαισθητοποιημένη ηγεσία, ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις προτεραιότητες αλλά και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Επιλεγμένες και κοινές για όλους προδιαγραφές, συμβατές με τις προϋποθέσεις των ανοικτών δεδομένων, θα δώσουν το πλαίσιο για τη μεταμόρφωση των δομών και των διαδικασιών. Ο ενιαίος σχεδιασμός και συντονισμός στην αλυσίδα παραγωγής, συλλογής και συντήρησης δεδομένων, θα διορθώσει ασάφειες, πολυπλοκότητες και επικαλύψεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναγνωρίζονται τα δεδομένα που έχουν μεγαλύτερη αξία - και άρα προτεραιότητα - ενώ

ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων κάθε είδους, που εντάσσονται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και πρέπει να παραμείνουν εντελώς προστατευμένα ή ανωνυμοποιημένα.

Η ολιστική προσέγγιση στο στρατηγικό σχεδιασμό ενός τέτοιου εγχειρήματος οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να αποδεικνύει την εξοικονόμηση πόρων και να δημιουργεί συνθήκες εύκολης εφαρμογής των ανοικτών δεδομένων ακόμη και από τους μη-ειδικούς. Μ' αυτόν τον τρόπο, πρόκειται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πιο μεγάλης πρόκλησης από όλες: την αλλαγή της κουλτούρας και του τρόπου σκέψης στο διοικητικό μηχανισμό και στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όταν ξεπεραστούν πρακτικά ζητήματα, είναι βέβαιο, πως θα σταματήσει να υπάρχει ο σκεπτικισμός στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και θα επιτευχθεί ευρεία συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, με πνεύμα συνεργατικό. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η αναδιοργάνωση του σημερινού μοντέλου με στρατηγική ανοικτών δεδομένων μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αποφέροντας πλήρη αξιοποίηση της γνώσης ως δημόσιου αγαθού και οδηγώντας σε μια βιώσιμη και πιο αποτελεσματική οργάνωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας, για το καλό όλων των εμπλεκομένων και της κοινωνίας γενικότερα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Adelman, C.**, 2015, "Case Study, Methodology and Educational Evaluation: A Personal View", in Russell, J., Greenhalgh, T. & Kushner, S. (ed.), *Case Study Evaluation: Past, Present and Future Challenges (Advances in Program Evaluation, Volume 15)*, Emerald Group Publishing Limited, pp.1-18. Ανακτήθηκε 20/11/2016 από doi:10.1108/S1474-786320140000015001
- Agnew, M.**, 2013, "Strategic Planning: An Examination of the Role of Disciplines in Sustaining Internationalization of the University", *Journal of Studies in International Education*, vol. 17, no. 2, pp. 183-202. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1177/1028315312464655
- Alexopoulos, C., Spiliotopoulou, L. & Charalabidis, Y.**, 2013, "Open data movement in Greece: A case study on open government data sources", *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 279-286. Ανακτήθηκε 28/9/2016 από doi:10.1145/2491845.2491857
- Angelopoulos, S., Kitsios, F. & Papadopoulos, T.**, 2010, "New service development in e-government: Identifying critical success factors", *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 4, no. 1, pp. 95-118. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1108/17506161011028821
- Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S. & Auer, S.**, 2015, "A systematic review of open government data initiatives", *Government Information Quarterly*, vol. 32, no. 4, pp. 399-418. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1016/j.giq.2015.07.006
- Bertot, J.C., Gorham, U., Jaeger, P.T., Sarin, L.C. & Choi, H.**, 2014, "Big data, open government and e-government: Issues, policies and recommendations", *Information Polity*, vol. 19, no. 1-2, pp. 5-16. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.3233/IP-140328
- Boldt, D.B.**, 1991, "University Strategic Management: A Businessman's View", *International Journal of Educational Management*, vol. 5, no. 5, pp. 10-12. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1108/09513549110135616
- Boulton, G., Rawlins, M., Vallance, P. & Walport, M.**, 2011, "Science as a public enterprise: The case for open data", *The Lancet*, vol. 377, no. 9778, pp. 1633-1635. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1016/S0140-6736(11)60647-8

Bradshaw, P., 2013, "The transparency opportunity: holding power to account – or making power accountable?", in Bowles, N., Hamilton, J. T. & Levy, D.A.L. (Eds.) *Transparency in Politics and the Media*, London, I.B.Tauris. Ανακτήθηκε 10/10/2016 από https://books.google.gr/books?id=hgsCAwAAQBAJ&pg=PA141&lpg=PA141&dq=bradshaw+The+transparency+opportunity:+holding+power+to+account+%E2%80%93+or+making+power+accountable&source=bl&ots=e66coK5A_-&sig=2LnbbG5pFR5haFyhEMe6vbda0Qs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiK4ty8tbXRAhXFVBQKHfp5B34Q6AEIITAB#v=onepage&q=bradshaw%20The%20transparency%20opportunity%3A%20holding%20power%20to%20account%20%E2%80%93%20or%20making%20power%20accountable&f=false

Capgemini Consulting, 2013, *The Open Data Economy - Unlocking Economic Value by Opening Government and Public Data*. Ανακτήθηκε 22/12/2016 από https://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/opendata_pov_6feb.pdf

Chan, C.M.L., 2013, "From open data to open innovation strategies: Creating e-services using open government data", *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, pp. 1890. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1109/HICSS.2013.236

Childs, S., McLeod, J., Lomas, E. & Cook, G., 2014, "Opening research data: Issues and opportunities", *Records Management Journal*, vol. 24, no. 2, pp. 142-162. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1108/RMJ-01-2014-0005

Chui, M. Farrell, D. Jackson, K., 2014, *How government can promote open data*, McKinsey & Company, April 2014. Ανακτήθηκε 17/12/2016 από [http://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/public%20sector/our%20insights/how%20government%20can%20promote%20open%20data/how_govt_can_promote_open_data_and_help_unleash_over_\\$3_trillion_in_economic_value.ashx](http://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/public%20sector/our%20insights/how%20government%20can%20promote%20open%20data/how_govt_can_promote_open_data_and_help_unleash_over_$3_trillion_in_economic_value.ashx)

Chui M., Farrell D., χ.η., *A closer look at open data: opportunities for impact*. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από http://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/dotcom/client_service/public%20sector/gdnt/gdnt_a_closer_look_at_opendata_final.ashx

Conradie, P. & Choenni, S., 2014, "On the barriers for local government releasing open data", *Government Information Quarterly*, vol. 31, no. SUPPL.1. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1016/j.giq.2014.01.003

Creativecommons Greece, 2016, "15 χρόνια *Creative Commons*, 15 χρόνια προώθησης της ανοιχτής γνώσης και του πολιτισμού". Ανακτήθηκε 15/12/2016 από <https://creativecommons.ellak.gr/2016/12/07/15-chronia-creative-commons-15-chronia-proothisis-tis-anichtis-gnosis-ke-tou-politismou/>

Daga, E., D'Aquin, M., Adamou, A. & Brown, S., 2016, "The Open University Linked Data - data.open.ac.uk", *Semantic Web*, vol. 7, no. 2, pp. 183-191. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.3233/SW-150182

Dawes, S.S., Vidasova, L. & Parkhimovich, O., 2016, "Planning and designing open government data programs: An ecosystem approach", *Government Information Quarterly*, vol. 33, no. 1, pp. 15-27. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1016/j.giq.2016.01.003

Deloitte, χ.η., *Driving economic and social growth. Designing an open data strategy for Public Sector organizations*. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/public-sector/ca-en-ps-driving-economic-social-growth.PDF>

Morrison, H., 2016, "Dramatic Growth of Open Access, June 30, 2016", in *The Imaginary Journal of Poetic Economics*. Ανακτήθηκε 28/9/2016 από <http://poeticeconomics.blogspot.gr/2016/06/dramatic-growth-of-open-access-june-30.html/>

European Commission, DG CONNECT, χ.η., *A European strategy on the data value chain*. Ανακτήθηκε 17/10/2016 από http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=3488

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 2013, *A vision for public services*. Ανακτήθηκε 17/12/2016 από http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=3179

European Commission, Directorate-General for Research & Innovation, 2016, *H2020 Programme Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020*. Version 3.1, 25th August 2016. Ανακτήθηκε 17/12/2016 από http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

European Commission, European Data portal, 2015, *Creating value through open data - Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources*. Ανακτήθηκε 22/12/2016 από https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf

European Commission, European Data Portal, 2016, *Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders - A Practical guidebook for any organisation that wants to publish their data as Open Data*, Last update: March 2016. Ανακτήθηκε 30/10/2016 <https://www.europeandataportal.eu/el/providing-data/goldbook>

Fenner, M. Crosas, M. Grethe, J. Kennedy, D. Hermjakob, H. Rocca-Serra, P Berjon, R. Karcher, S. Martone M, Clark T., 2016, *A Data Citation Roadmap for Scholarly Data Repositories*. Ανακτήθηκε 30/12/2016 από doi.org/10.1101/097196

Gentil-Beccot, A., Mele, S. & Brooks, T.C., 2010, "Citing and reading behaviours in high-energy physics", *Scientometrics*, vol. 84, no. 2, pp. 345-355. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από [doi:10.1007/s11192-009-0111-1](https://doi.org/10.1007/s11192-009-0111-1)

Geser, G., 2007, "Open Educational Practices and Resources: The olcos Roadmap 2012", *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, vol. 4, no.1, pp.1-9. Ανακτήθηκε 10/11/2016 από http://www.olcos.org/cms/upload/docs/olcos_roadmap.pdf

Gewin, V., 2016, "Data sharing: An open mind on open data", *Nature*, vol. 529, no. 7584, pp. 117-119. Ανακτήθηκε 19/11/2016 [doi:10.1038/NJ7584-117A](https://doi.org/10.1038/NJ7584-117A)

Gurin, J., 2014, *Open Data Now: The Secret to Hot Startups, Smart Investing, Savvy Marketing, and Fast Innovation*, McGraw-Hill Education. Ανακτήθηκε 10/10/2016 από <http://www.opendatanow.com/wp-content/uploads/2013/12/Open-Data-Now-Advanced-Sample-Chapter.pdf>

Hossain, M.A., Dwivedi, Y.K. & Rana, N.P., 2016, "State-of-the-art in open data research: Insights from existing literature and a research agenda", *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, vol. 26, no. 1-2, pp. 14-40. Ανακτήθηκε 7/11/2016 από [doi:10.1080/10919392.2015.1124007](https://doi.org/10.1080/10919392.2015.1124007)

Hurd, J.M., 2000, "The transformation of scientific communication: A model for 2020", *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, vol. 51, no. 14, pp. 1279-1283. Ανακτήθηκε 7/11/2016 από [10.1002/1097-4571\(2000\)9999:9999::AID-ASI1044>3.0.CO;2-1](https://doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999::AID-ASI1044>3.0.CO;2-1)

- Janssen, M., Charalabidis, Y. & Zuiderwijk, A.,** 2012, "Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government", *Information Systems Management*, vol. 29, no. 4, pp. 258-268. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.1080/10580530.2012.716740
- Kraker, P., Leony, D., Reinhardt, W. & Beham, G.,** 2011, "The case for an open science in technology enhanced learning", *International Journal of Technology Enhanced Learning*, vol. 3, no. 6, pp. 643-654. Ανακτήθηκε 7/8/2016 από doi:10.1504/IJTEL.2011.045454
- Larrán Jorge, M., Herrera Madueño, J. & Javier Andrades Peña, F.,** 2015, "Factors influencing the presence of sustainability initiatives in the strategic planning of Spanish universities", *Environmental Education Research*, vol. 21, no. 8, pp. 1155-1187. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.1080/13504622.2014.977231
- Lee, D.,** 2014, "Building an Open Data ecosystem - An Irish experience", *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 351-360. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1145/2691195.2691258
- Lyon, L.,** 2016, "Transparency: The emerging third dimension of open science and open data", *LIBER Quarterly*, vol. 25, no. 4, pp. 153-171. Ανακτήθηκε 7/8/2016 από Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.18352/lq.10113
- Manyika, J. Chui, M. Groves, P. Farrell, D. Van Kuiken, S. Almasi Doshi, E.,** 2013, *Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information*. McKinsey & Company. Ανακτήθηκε 20/12/2016 από http://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/open%20data%20unlocking%20innovation%20and%20performance%20with%20liquid%20information/mgi_open_data_fullreport_oct2013.aspx
- Marsh, J.A. & Farrell, C.C.,** 2015, "How leaders can support teachers with data-driven decision making: A framework for understanding capacity building", *Educational Management Administration and Leadership*, vol. 43, no. 2, pp. 269-289. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1177/1741143214537229
- Miller, H.G. & Mork, P.,** 2013, "From data to decisions: A value chain for big data", *IT Professional*, vol. 15, no. 1, pp. 57-59. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1109/MITP.2013.11
- Molloy, J.C.,** 2011, "The open knowledge foundation: Open data means better science", *PLoS Biology*, vol. 9, no. 12. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1371/journal.pbio.1001195

Nosek, B.A., Alter, G., Banks, G.C., Borsboom, D., Bowman, S.D., Breckler, S.J., Buck, S., Chambers, C.D., Chin, G., Christensen, G., Contestabile, M., Dafoe, A., Eich, E., Freese, J., Glennerster, R., Goroff, D., Green, D.P., Hesse, B., Humphreys, M., Ishiyama, J., Karlan, D., Kraut, A., Lupia, A., Mabry, P., Madon, T.A., Malhotra, N., Mayo-Wilson, E., McNutt, M., Miguel, E., Paluck, E.L., Simonsohn, U., Soderberg, C., Spellman, B.A., Turitto, J., VandenBos, G., Vazire, S., Wagenmakers, E.J., Wilson, R. & Yarkoni, T., 2015, "Promoting an open research culture", *Science*, vol. 348, no. 6242, pp. 1422-1425. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από doi:10.1126/science.aab2374

OECD, 2013, *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Person Data*. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheProtectionofPrivacyandTransborderFlowsOfPersonalData.htm>

Open Data Institute, χ.η., *What is open data?* Ανακτήθηκε 15/10/2016 από <https://theodi.org/what-is-open-data>

Open Data Institute, χ.η., *Guide-Engaging with reusers*. Ανακτήθηκε 15/10/2016 από <http://theodi.org/guides/engaging-reusers>

Open Data Institute, χ.η., *What is data infrastructure?* Ανακτήθηκε 15/10/2016 από <http://theodi.org/what-is-data-infrastructure?>

Open Knowledge International, χ.η., *The Open data handbook*. Ανακτήθηκε 10/12/2016 από <http://opendatahandbook.org/guide/el/what-is-open-data/>

Panopoulou, E., Tambouris, E. & Tarabanis, K., 2008, "A framework for evaluating web sites of public authorities", *Aslib Proceedings: New Information Perspectives*, vol. 60, no. 5, pp. 517-546. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.1108/00012530810908229 .

Papadimitriou, A., 2014, "Strategic planning and benchmarking organizational routines of universities in the Western Balkans", *TQM Journal*, vol. 26, no. 3, pp. 261-274. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.1108/TQM-12-2013-0140

Parsons, M.A., Godøy, Ø., Ledrew, E., De Bruin, T.F., Danis, B., Tomlinson, S. & Carlson, D., 2011, "A conceptual framework for managing very diverse data for complex, interdisciplinary science", *Journal of Information Science*, vol. 37, no. 6, pp. 555-569. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1177/0165551511412705

- Parycek, P., Höchtl, J. & Ginner, M.**, 2014, "Open government data implementation evaluation", *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, vol. 9, no. 2, pp. 80-99. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.4067/S0718-18762014000200007
- Perkmann, M. & Schildt, H.**, 2015, "Open data partnerships between firms and universities: The role of boundary organizations", *Research Policy*, vol. 44, no. 5, pp. 1133-1143. Ανακτήθηκε 19/11/2016 από doi:10.1016/j.respol.2014.12.006
- Piedra, N., Tovar, E., Colomo-Palacios, R., Lopez-Vargas, J. & Chicaiza, J.A.**, 2014, "Consuming and producing linked open data: The case of OpenCourseWare", *Program*, vol. 48, no. 1, pp. 16-40. Ανακτήθηκε 19/11/2016 από doi:10.1108/PROG-07-2012-0045
- Queensland Universities**, 2014, *Queensland Universities Open Data Strategy 2014-2017*. Ανακτήθηκε 19/11/2016 από <http://opendata.dete.qld.gov.au/corporate/queensland-universities-open-data-strategy-2014-2017.pdf>
- Rotella, P.**, 2012, "Is Data The New Oil?", στο *Forbes Europe*, Apr 2, 2012. Ανακτήθηκε 30/10/2016 από <http://onforb.es/HDO4c3>
- Sayogo, D.S. & Pardo, T.A.**, 2013, "Exploring the determinants of scientific data sharing: Understanding the motivation to publish research data", *Government Information Quarterly*, vol. 30, no. SUPPL. 1. Ανακτήθηκε 19/11/2016 από doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.011
- Schobel, K. & Scholey, C.**, 2012, "Balanced Scorecards in education: Focusing on financial strategies", *Measuring Business Excellence*, vol. 16, no. 3, pp. 17-28. Ανακτήθηκε 30/9/2016 από doi:10.1108/13683041211257385
- Selwyn, N., Henderson, M. & Chao, S.-**, 2016, "The possibilities and limitations of applying 'open data' principles in schools", *Cambridge Journal of Education*, pp. 1-21. Ανακτήθηκε 19/11/2016 από doi:10.1080/0305764X.2016.1143449
- Shah, M.**, 2013, "Renewing strategic planning in universities at a time of uncertainty", *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, vol. 17, no. 1, pp. 24-29. Ανακτήθηκε 7/11/2016 από doi:10.1080/13603108.2012.679753
- Shepherd, E.**, 2015, "Freedom of Information, Right to Access Information, Open Data: Who is at the Table?", *Round Table*, vol. 104, no. 6, pp. 715-726. doi:10.1080/00358533.2015.1112101

- Solar, M., Meijueiro, L. & Daniels, F.,** 2013, *A guide to implement open data in public agencies*. Ανακτήθηκε 7/11/2016 από doi:10.1007/978-3-642-40358-3-7
- Suber, P.,** 2004, "How should we define "open access" ". *SPARC Open Access Newsletter*, August 2. Ανακτήθηκε 17/12/2016 από <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-04-03.htm>
- Susha, I., Grönlund, Å. & Janssen, M.,** 2015, "Organizational measures to stimulate user engagement with open data", *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 9, no. 2, pp. 181-206. Ανακτήθηκε 10/11/2016 από doi:10.1108/TG-05-2014-0016
- The Economist,** 2013, *Open data: A new goldmine*. Ανακτήθηκε 30/10/2016 από www.economist.com/news/business/21578084-making-official-data-public-could-spur-lots-innovation-new-goldmine
- Tsiakkios, A. & Pashiardis, P.,** 2002, "Strategic planning and education: The case of Cyprus", *International Journal of Educational Management*, vol. 16, no. 1, pp. 6-17. Ανακτήθηκε 10/10/2016 από doi:10.1108/09513540210415505
- Tsiavos, P., Stefaneas, P. & Karounos, T.,** 2013, "The transposition of European Union open data/public sector information policies in Greece: A critical analysis", *Policy and Internet*, vol. 5, no. 4, pp. 402-417. Ανακτήθηκε 10/10/2016 από doi:10.1002/1944-2866.POI347
- Van Veenstra, A.F. & Van Den Broek, T.,** 2015, "A community-driven open data lifecycle model based on literature and practice" in *Case Studies in E-Government 2.0: Changing Citizen Relationships*, pp. 183-198. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.1007/978-3-319-08081-9_11
- Wheelen, T. & Hunger, D.,** 2004, *Εισαγωγή στο στρατηγικό μάνατζμεντ*, Αθήνα:Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
- Willinsky, J.,** 2014, "The new openness in educational research" in *A Companion to Research in Education*, pp. 575-582. Ανακτήθηκε 17/11/2016 από doi:10.1007/978-94-007-6809-3_75
- Zuiderwijk, A. & Janssen, M.,** 2014, "Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison", *Government Information Quarterly*, vol. 31, no. 1, pp. 17-29. Ανακτήθηκε 7/10/2016 από doi:10.1016/j.giq.2013.04.003

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], *Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής*, Θεσσαλονίκη 1998 (ανατ. 2002). Ανακτήθηκε 10/10/2016 από http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

N. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α'), *Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.* Ανακτήθηκε 30/10/2016 από https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/55/N3448FEK57A-2006.pdf

N. 4305/2014 (ΦΕΚ Α' 237), *Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.* Ανακτήθηκε 30/10/2016 από <https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2014/11/nomos-4305-2014-anoixta-dedomena-klp.pdf>.

Οδηγία 2013/37/ΕΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, *Τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα,* 26 Ιουνίου 2013. Ανακτήθηκε 30/10/2016 από <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0037>

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2016, *Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων,* Αθήνα, Φεβρουάριος 2016. Ανακτήθηκε 22/12/2016 από http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Ekthesi_Anoikta_Dedomena.pdf

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2014, *Έκθεση πολιτικής. Συμπεράσματα και προτάσεις. Ανοικτή Διακυβέρνηση - Ανοικτά Δεδομένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη.* Ανακτήθηκε 22/12/2016 από http://www.ekdd.gr/ekdda/images/ektheseis_politikis/ekthesi_anoikta_dedomena.pdf

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2014, *Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020.* Ανακτήθηκε 10/10/2016 από <http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf>

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016, *Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020*. Ανακτήθηκε 12/12/2016 από http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ_AEI_-_2016_09_10.pdf

Χριστοφίδου, Έλ., 2012, *Στρατηγικός Σχεδιασμός. Παρουσίαση στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης*, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2 Μαρτίου 2012. Ανακτήθηκε 20/10/2016 από http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/aftoaxiologisi_programmatismos_schedia_drasis/parousiaseis/stratigikos_schediasmos.pdf